

UAI
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Modelos de volatilidad estocástica para valoración de opciones con arbitraje

Raimundo Sánchez Undurraga

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Modelos de volatilidad estocástica para valoración de opciones con arbitraje

Raimundo Sánchez Undurraga

Profesor Guía: Mauricio Contreras, PhD

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL Y AL
GRADO DE MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE NEGOCIOS

2009

Resumen

El modelo de Black-Scholes es el más utilizado a nivel mundial para valoración de derivados financieros. En periodos de crisis deja de funcionar ya que algunos de sus supuestos en este escenario no se cumplen: la volatilidad ya no es una función conocida, y en el mercado aparecen posibilidades de arbitraje.

Se busca entregar modelos que corrijan estos escenarios de incertidumbre al levantar los supuestos, permitiendo predecir valores de opciones en todo momento y no solo cuando reina la estabilidad económica.

Para llevar a cabo la investigación se revisaron conocimientos de distintas ramas de la ciencia, tales como cálculo estocástico o fundamentos financieros, que fueron necesarios para poder revisar la literatura y comprender el estado del arte, además de permitir fundamentar los supuestos del modelo. Se estudió la modelación financiera también de manera de poder construir modelos que sean consistentes con estos supuestos.

Para obtener soluciones se aplicaron técnicas de computación científica que permitieron elaborar algoritmos que resolviesen los modelos de manera precisa y eficiente. Para interpretar los resultados se recurrió nuevamente a la teoría financiera de manera de llevar al plano práctico los resultados numéricos obtenidos.

Los resultados muestran que al incorporar volatilidad estocástica y arbitraje en el modelo de Black-Scholes se pueden describir las crisis ya pasadas. Esto permite tener herramientas predictivas en tiempos donde todos los instrumentos existentes permanecen descalibrados. El modelo entregado permitirá mejorar la toma de decisiones de inversión, lo que conlleva a una utilización eficiente de los recursos.

Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron a la realización de esta investigación, así como a mi familia por el apoyo incondicional en todos estos años de carrera

Índice general

<i>Índice de figuras</i>	VI
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. <i>Objetivos</i>	1
1.2. <i>Hipótesis</i>	2
1.3. <i>Justificación</i>	2
1.3.1. <i>Derivados Financieros</i>	2
1.3.2. <i>Volatilidad estocástica y arbitraje</i>	3
1.4. <i>Sumario</i>	3
2. MARCO TEÓRICO	5
2.1. <i>Las opciones en finanzas</i>	5
2.2. <i>Modelo del comportamiento de acciones</i>	7
2.3. <i>Lema de Itô</i>	9
2.4. <i>Solución de la ecuación diferencial</i>	13
2.5. <i>Modelo de Black-Scholes</i>	17
2.6. <i>Comentarios del capítulo</i>	19
3. REVISIÓN DE LA LITERATURA	21
3.1. <i>Volatilidad Estocástica</i>	21
3.2. <i>Inclusión de Arbitraje</i>	23
4. METODOLOGÍA	26
4.1. <i>Planteamiento de modelos</i>	26
4.2. <i>Mecanismo de solución</i>	27
4.3. <i>Análisis de los resultados</i>	27
5. PLANTEAMIENTO DE MODELOS	28
5.1. <i>Modelo de opciones con volatilidad estocástica y con arbitraje</i>	30
5.2. <i>Modelo de opciones con volatilidad estocástica de Heston y con arbitraje</i>	34
5.3. <i>Modelo de opciones con volatilidad estocástica de Ornstein-Ulhenbeck y con arbitraje</i>	34
5.4. <i>Alternativas de Solución</i>	35
5.5. <i>Resumen del capítulo</i>	36

6. MÉTODOS NUMÉRICOS	37
6.1. Método de Crank-Nicolson	37
6.2. Cambios de variables	39
6.3. Resumen del capítulo	40
7. OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	41
7.1. Parámetros utilizados en la solución	41
7.2. Definición del espacio	42
7.3. Resultados para un call europea	43
8. CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS	51
8.1. Conclusiones específicas del modelo	51
8.2. Investigaciones futuras	52
Bibliografía	54
Apéndice	56
A. Cálculo de integrales estocásticas	56
B. Solución analítica de Black-Scholes	61
C. Derivación del modelo de opciones con volatilidad estocástica de Heston y con arbitraje	70
D. Derivación del modelo de opciones con volatilidad estocástica de Ornstein-Ulhenbeck y con arbitraje	74
E. Algoritmo en VBA para resolver el modelo	78
F. Funciones definidas para cálculo de soluciones	81

Índice de figuras

2.1. Comportamiento errático del precio de una acción	8
2.2. Diferencia entre el comportamiento de ecuaciones diferenciales determinísticas y estocásticas	10
2.3. Ejemplo de como el lema de Itô se situa a la izquierda de la partición	11
5.1. Estimación del parámetro μ en distintos escenarios	29
5.2. Ejemplo de una burbuja de arbitraje en el precio de una acción	29
5.3. Ejemplo de como el recocido simulado acelera la convergencia	36
7.1. Evolución temporal del valor promedio de una opción	45
7.2. Variación promedio del precio de una opción para distintos valores de σ	45
7.3. Evolución para $\sigma = 0,1$	46
7.4. Evolución para $\sigma = 0,3$	47
7.5. Evolución para $\sigma = 0,5$	48
7.6. Evolución para $\sigma = 0,7$	49
7.7. Evolución para $\sigma = 0,9$	50

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Hoy en día en el mundo financiero existen una gran cantidad de instrumentos de inversión que se transan a diario en los diferentes centros bursátiles de todo el planeta, instrumentos que son cada vez más complejos, por lo que los modelos clásicos de finanzas no son siempre suficientes para representarlos correctamente. Esto, sumado a la siempre creciente competitividad del mercado financiero, ha obligado a los bancos de inversión a buscar nuevas formas de representar la realidad, de manera que los modelos resultantes puedan ser más precisos para predecir los precios de activos que los modelos actuales y de esta forma lograr ser exitosos.

Para predecir los valores de derivados financieros existe un modelo que lleva siendo usado por más de 35 años, el modelo de Black-Scholes. Este funciona muy bien con una economía estable, pero cuando hay crisis económicas, los precios de los bienes transables se vuelven muy volátiles con fuertes e impredecibles quiebres temporales en las tendencias de los precios, momentos en los cuales el modelo deja de funcionar y las herramientas conocidas no han logrado, hasta ahora, hacerse cargo de este problema.

1.1. Objetivos

El modelo de Black-Scholes deja de funcionar en casos de crisis debido a que algunos de sus supuestos se dejan de cumplir, donde uno postula que la volatilidad del precio del bien es una función conocida, y el segundo dice que en el mercado no existen posibilidades de arbitraje.

Con esta investigación se busca corregir estos escenarios de incertidumbre y se levantarán estos supuestos. La idea es entregar modelos que se puedan utilizar en toda situación, incluso cuando

han ocurrido los mencionados quiebres en la trayectoria de los precios, de manera de poder predecir valores de opciones en todo momento y no solo cuando reina la estabilidad económica.

Como objetivo secundario se buscará diseñar métodos para resolver los modelos resultante, que corresponden a ecuaciones diferenciales parciales de 3 dimensiones, 1 dimensión temporal y 2 espaciales.

1.2. Hipótesis

La hipótesis que se plantea es que en el mercado existen oportunidades de arbitraje, las cuales se presentan en escenarios de alta volatilidad y esta ya no se puede representar con una constante, por lo que se estudiará el comportamiento de los modelos de volatilidad estocástica conocidos en presencia de una burbuja de arbitraje.

Si esta hipótesis es correcta entonces se podrá construir un modelo que represente dicha situación, modelo que podría ser utilizado en las bolsas de valores de todo el mundo tanto en tiempos de crisis como de estabilidad económica, lo que ayudaría a mejorar la toma de decisiones de los inversionistas y lograría un uso eficiente de los recursos.

1.3. Justificación

1.3.1. Derivados Financieros

Las transacciones de derivados financieros en las bolsas más grandes del mundo han mostrado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, llegando a ser herramientas fundamentales en los portafolios de inversión, donde incluso a existen carteras de opciones o instrumentos tan sofisticados como opciones sobre opciones.¹

Esto se debe a la capacidad que tienen las opciones de generar una alta rentabilidad con una baja inversión y riesgo acotado. En mercados con menor número y volumen de operaciones como el de Chile, la transacción de opciones y los otros derivados financieros aún no se consolida, pero muchas empresas de nuestro país transan estos productos en bolsas de EE.UU. y de Europa.

Los poseedores de bienes, entiéndase como productores de commodities o accionistas de una empresa, compran o venden opciones para asegurarse ante una eventual disminución en el precio

¹Opciones sobre opciones y opciones que dependen de varios subyacentes. Pablo Fernández López, Miguel Angel Ariño Martín. Actualidad financiera, ISSN 0213-6929, Vol. 1, N° 9, 1996

de su bien, lo que disminuye el riesgo, pero tiene asociado un costo de oportunidad si es que el precio del mismo bien sube más que lo esperado.

Todos estos atributos hacen que las opciones sean atractivos para los bancos de inversión, y sean motivo de análisis en todo el globo.

1.3.2. Volatilidad estocástica y arbitraje

En la mayoría de los mercados donde se transan bienes se puede apreciar que existen períodos en los que las variaciones en los precios oscilan considerablemente, y otros períodos en los que la variación es menor. En el último caso se puede asumir que la volatilidad del precio de dicho bien es constante, pero en los casos en donde estos se comportan de manera menos predecible entonces este supuesto deja de funcionar.

Este fenómeno es tan real que el mismo autor del modelo de Black-Scholes, Fischer Black, reconoció que no le parece razonable tomar la volatilidad como una constante a lo largo del tiempo². A pesar de esto no lo incorporó en su modelo. En esta investigación, en cambio, se considera que esta es una variable que vale la pena estudiar e incorporar al modelo original.

Estos escenarios de gran variabilidad existen desde siempre y sobretodo en períodos de crisis económicas como la que vivimos en la actualidad, por lo que resulta particularmente interesante modelar estas situaciones.

Las variaciones en los precios generan asimetrías de información entre los actores del mercado, por lo que se presentan oportunidades para aprovecharlas haciendo arbitrajes para generar utilidades.

Mientras mayor sean las variaciones en los precios, entonces mayores serán las oportunidades de arbitraje, por lo que se incorporarán estas variables en el estudio.

1.4. Sumario

Para lograr llevar a cabo esta investigación se aplicaron conocimientos de distintas ramas de la ciencia como cálculo estocástico, finanzas, programación y modelación financiera, los cuales serán brevemente descritos en los siguientes capítulos, dejando abierta la puerta al lector a profundizar en estos temas con la bibliografía citada. Esta tesis va dirigida a ingenieros, economistas, estudiantes

²Javaheri, A. Inside volatility arbitrage. Wiley Finance. 2005

de ingeniería u otro tipo de profesional que esté familiarizado con fundamentos económicos y matemáticos, temas que constituyen la base sobre la cual se comenzó a trabajar en este estudio, por lo que estos temas no serán descritos en este documento.

El capítulo siguiente describe el marco teórico de la investigación, explicando el concepto de derivados financieros, así como los modelos clásicos de comportamiento de acciones, opciones y todos los conceptos matemáticos utilizados que escapan del currículo de una carrera de ingeniería.

El tercer capítulo está destinado a la revisión bibliográfica que relata los distintos intentos que se han realizado en los últimos para levantar los supuestos que se relajan en esta tesis. Lo que se busca con este capítulo es sentar precedente sobre lo que se ha hecho al respecto de manera que el aporte de esta investigación sea claro.

El cuarto capítulo describe la metodología que se sigue para llevar a cabo la construcción de modelos, la selección de las alternativas de solución, y la obtención e interpretación de resultados. Con este capítulo se valida la investigación entregando la línea de trabajo que se siguió para obtener las conclusiones.

En el quinto capítulo se exponen los distintos supuestos sobre los cuales se contruyen los modelos. A partir de toda esta información se procede a construir distintos modelos, para terminar planteando distintas alternativas para solucionar el problema.

El sexto capítulo está dedicado a los métodos numéricos que se utilizarán para resolver el problema, exponiendo la forma de representar el problema numéricamente, y el funcionamiento de los algoritmos.

El séptimo capítulo presenta los resultados del modelo para los distintos casos que se estudia, además de presentar un análisis detallado de estos resultados.

Finalmente en el octavo capítulo se presentan las conclusiones de la investigación, además de recomendaciones para el correcto uso de los modelos y futuras investigaciones.

Capítulo 2

MARCO TEÓRICO

Para la comprensión del problema se requiere tener conocimientos que corresponden a ramas de la ciencia que no necesariamente forman parte del currículo de un estudiante de ingeniería. En este capítulo se describen brevemente las distintas disciplinas que se necesitan dominar para poder abordar el problema de forma seria, dándole al lector las herramientas necesarias para comprender los capítulos siguientes.

2.1. Las opciones en finanzas

Las opciones son instrumentos financieros que, junto a los futuros forman parte de un grupo de instrumentos que son los llamados derivados financieros. Estos derivados constituyen contratos de compra y/o venta de algún bien dentro de un período de tiempo de corto o mediano plazo, y son transados en las bolsas de valores de todo el mundo.

A diferencia de los futuros, el poseedor de una opción tiene el derecho pero no la obligación de hacer efectiva la transacción del bien, también llamado activo subyacente, al final del período establecido en el contrato.

En el contrato además de indicar la fecha límite, se determina un precio de ejercicio, que es el precio al cual se va a comprar o vender el bien, sin importar cuál sea el valor al cual está cotizado el bien en ese instante, lo cual puede generar utilidades si se predicen bien los precios futuros.

Por ejemplo, hoy se firma un contrato para comprar una acción a un precio K en T meses más, pero cuando llegue ese instante T yo puedo decidir si compro o no la acción al precio K , dependiendo de que me convenga según cuál sea su valor de mercado. A este contrato se le llama

opción.

Existen dos tipos de contratos, existen las opciones tipo Call y tipo Put, las cuales se diferencian en cuál actor es el que tiene en sus manos la posibilidad de hacer o no la transacción, o mejor dicho, quién tiene la opción. En las opciones tipo Call es el comprador el que decide si compra o no al precio de ejercicio (Strike Price), en cambio en las opciones tipo Put, es el vendedor el que decide si vende o no.

La creación de un contrato para una opción tiene un costo asociado, llamado prima de la opción, por lo que si el poseedor de una opción tipo Call decide no comprar, entonces pierde la inversión hecha al momento de la compra, cuyo valor está regulado por el mercado.

Existen varios tipos de opciones, pero las más comunes son las llamadas europeas y americanas, las que se diferencian en que las europeas sólo se puede hacer ejercicio de la opción en la fecha de término del contrato, mientras que en la americana se puede hacer en cualquier instante mientras esté vigente.

Se ilustrará lo descrito anteriormente con un ejemplo.

Supongamos que el bien subyacente en este caso es una acción de la empresa Huüinen, y firmaremos un contrato tipo Call para una opción europea. Este contrato tiene como precio de ejercicio 130 pesos para la acción y tiene como fecha de expiración 6 meses más.

Si dentro de 6 meses la acción de la empresa Huüinen en el mercado está siendo cotizada a 160 pesos, entonces yo tengo la opción de comprar ese bien a 130 pesos, que es lo establecido en el contrato, o puedo no comprarla. En el caso de comprarla generaría una ganancia de 30 pesos, ya que luego puedo vender la acción a precio de mercado. En cambio si el valor en ese mismo plazo fuese de 100 pesos, entonces no me conviene comprar y mi ganancia sería cero, perdiendo entonces el valor de la prima.

Suponiendo que ambos escenarios tienen igual probabilidad de ocurrencia, entonces existe un 50 % de probabilidades de ganar 30 pesos, e igual probabilidad no ganar nada, por lo que la ganancia esperada para la transacción es de 15 pesos, que es el valor que el mercado le asigna a la prima de la opción, esto quiere decir que el valor esperado de la ganancia será cero.

Estamos hablando de ganancias esperadas, pero siempre existe la posibilidad de predecir los valores de los precios futuros mejor que el resto y generar una ventaja que se traduce en ingresos, lo que hace que las variaciones y proyecciones en los precios de las opciones y acciones sean motivos de estudio para todas las grandes corredoras de bolsas del mundo, ya que en el caso de acertar se

puede lograr una alta rentabilidad a un bajo riesgo.

Las opciones permiten hacer una inversión muy riesgosa a un costo muy bajo, y con una rentabilidad muy alta. Volvamos al ejemplo, si compro una acción a 130 pesos y luego la vendo a 160, entonces estoy generando una rentabilidad de aproximadamente un 23 %, o en el caso que el precio baje a 100, estaría perdiendo un 23 %, pero si yo hubiese comprado una opción sobre ese bien, entonces con una inversión de 15 pesos al pagar la prima de la opción, podría haber ganado 15 pesos más, o de lo contrario perder los 15 pesos de la prima, lo que significa una rentabilidad de un 100 %.

2.2. Modelo del comportamiento de acciones

Los precios de las acciones de una empresa, al igual que el precio de todos los activos existentes en el mercado, varían constantemente, subiendo y bajando de formas que muchos considerarían absolutamente aleatorias, pero si se observan estos precios en intervalos finitos de tiempo, se puede ver que en ese intervalo el precio sigue una tendencia.

Esta tendencia no es del todo precisa, existe una variación, pero los valores varían en torno a una línea recta que se puede calcular a través de una regresión lineal, a partir de la cual se obtendría un valor para la pendiente de esta recta, o mejor dicho, un valor para la tendencia del bien en ese intervalo de tiempo.

Esto quiere decir que es posible predecir un valor esperado para el precio de una acción en función de la tendencia que ha llevado últimamente, esto se traduce en que una variación porcentual en el precio de la acción debería ser igual a la tendencia de la que hablamos proyectada en el tiempo, y cuando esta diferencia en el tiempo tiende a cero, entonces se puede escribir como una ecuación diferencial de la siguiente forma

$$\frac{dS}{S} = \mu dt$$

Donde μ es la tendencia del precio la acción, S es el precio de la acción en función del tiempo, y t es el tiempo.

Lo que ocurre en el mercado real es que el comportamiento de la acción, pese a seguir una tendencia, en la mayoría de los casos presenta variaciones en el precio que la desvían de ella, por lo que la regresión usada para calcularla tiene asociada una desviación estándar, o volatilidad,

lo que hace que la trayectoria del precio no sea determinística. Este comportamiento se puede apreciar en la Figura 2.1.

Para corregir esto lo que se hace es incorporar esta incertidumbre en el precio de la acción, que es lo que realmente está sucediendo, y esta incertidumbre se puede escribir en términos de una variable aleatoria.

No todas las acciones tienen el mismo grado de incertidumbre, en algunas el precio real de la acción se apega más al precio de tendencia que en otras, por lo que esta variable aleatoria la ponderamos por la volatilidad de ese bien en particular.

Agregándole incertidumbre la ecuación diferencial queda

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dW(t)$$

Donde σ es la volatilidad de la acción y $W(t)$ es una variable aleatoria que sigue un movimiento browniano.

El movimiento browniano fue utilizado por primera vez para describir el movimiento de las partículas microscópicas en medios fluidos, y se utiliza para describir cualquier movimiento considerado errático, el cual no se puede predecir.

Figura 2.1: Comportamiento errático del precio de una acción

Fuente: www.bolsadesantiago.com

A los procesos que siguen este tipo de movimiento se les llama procesos de Wiener, y sirven tanto como para modelar el comportamiento de las acciones como el de las partículas microscópicas.

Propiedades del Proceso de Wiener:

Para que una variable aleatoria sea un proceso de Wiener tiene que cumplir con las siguientes propiedades:

- 1.- $W(0) = 0$ En el instante inicial el valor de la variable aleatoria es cero*
- 2.- $W(t)$ cumple la propiedad markoviana y tiene incrementos independientes, o sea, si $r < s < t < u$ entonces $W(u) - W(t)$ y $W(s) - W(r)$ son variables aleatorias independientes.*
- 3.- Si $t > s$ entonces $W(t) - W(s)$ es una variable aleatoria que tiene distribución normal $N(0, \sqrt{t-s})$ ¹*

Las trayectorias de un proceso de Wiener no son suaves, por lo que las derivadas de estas funciones y las soluciones a estas ecuaciones diferenciales ya no se pueden calcular utilizando los procedimientos tradicionales del cálculo, por lo que debemos recurrir a reglas nuevas del cálculo estocástico, donde la más aceptada por su facilidad de uso es el lema de Itô.

2.3. Lema de Itô

A diferencia del cálculo tradicional, las trayectorias de los procesos que se ven involucrados en el cálculo estocástico no son suaves, por lo que no se pueden derivar, y para integrarlas se tienen que considerar todas las trayectorias, lo que hace que al integrar aparezcan términos que no encontraríamos en una integral tradicional. En la Figura 2.2 se pueden ver estas diferencias entre trayectorias de ecuaciones diferenciales determinísticas y estocásticas.

Cuando calculábamos la integral de una función convencional la expresábamos en términos de una suma de Riemann, por lo que hay que llevar la función a un espacio discreto en lugar de continuo, haciendo un número finito de particiones del intervalo entre los límites de integración, donde se calcula el límite cuando el tamaño de las particiones tiende a cero. Debido a que estas funciones son suaves, entonces no importa en qué lado de la partición evalúo la función, ya que en el límite, ambos lados serán iguales, pero este fenómeno no ocurre con las funciones estocásticas, ya que ambos lados de una partición de la función no son iguales, por lo que hay que definir en qué lugar de la partición se evalúa la función para calcular la integral. Se puede evaluar en el

¹Notación: $N(\mu, \sigma)$ denota la distribución normal cuya función densidad de probabilidad está dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \text{ con}$$

$$E(X) = \mu \quad y$$

$$\text{VAR}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sigma^2$$

lado derecho o en el izquierdo de la partición. Como se puede ver en la Figura 2.3, el Lema de Itô lo que hace es situarse en el lado izquierdo de la partición y lo usamos para poder calcular las integrales y resolver las ecuaciones diferenciales estocásticas (ver Apéndice A).

Figura 2.2: Diferencia entre el comportamiento de ecuaciones diferenciales determinísticas y estocásticas

Fuente: Evans, An introduction to stochastic differential equations

La forma en la que se usará el lema de Itô es en su forma diferencial, en donde se puede obtener una ecuación diferencial para cualquier función doblemente diferenciable de una variable aleatoria.

Téngase un movimiento browniano geométrico de la forma

$$dG = AdW(t) + Bdt$$

Si tuviésemos una función $f(G)$ continua y doblemente diferenciable en G , entonces podemos escribir una expresión para df expandiéndolo en series de Taylor.

Para hacer la expansión se debe tener claro que las variables aleatorias correspondientes a un proceso de Wiener tienen esperanza y varianza en unidades de raíces cuadradas del tiempo, por lo que podemos decir que mientras más cercano a cero sea dt entonces dW^2 tenderá hacia dt . Cualquier potencia de dt mayor a 1 será despreciada, debido a la cercanía a cero de dt .

Expandiendo df en series obtenemos

Figura 2.3: Ejemplo de como el lema de Itô se sitúa a la izquierda de la partición

Fuente: Elaboración Propia

$$df = \frac{\partial f}{\partial G}dG + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial G^2}dG^2 + \dots$$

Ahora se reemplazan los valores conocidos, donde

$$dG = AdW + Bdt$$

Pero el valor de dG^2 no es conocido, por lo que se calcula.

$$dG^2 = (AdW + Bdt)^2$$

$$dG^2 = A^2dW^2 + 2ABdtdW + B^2dt^2$$

Donde en el primer término dW^2 tiende a dt , en el segundo $dtdW$ tiende a $dt^{\frac{3}{2}}$ y el tercero contiene un dt^2 , por lo que el segundo término y el tercero se desprecian debido a que las potencias de dt son mayores que 1, entonces

$$dG^2 = A^2dW^2$$

Por lo tanto la ecuación diferencial que satisface $f(G)$ es la siguiente:

$$df = A \frac{df}{dG} dW + \left(B \frac{df}{dG} + \frac{1}{2} A^2 \frac{d^2 f}{dG^2} \right) dt$$

Existen casos en los que hay más de una variable aleatoria involucrada, por lo que recurrimos a los mismos supuestos y realizamos una expansión en series de Taylor en múltiples variables.

Para los procesos estocásticos $dG_i = A_i dW + B_i dt$ donde $i = 0, \dots, n$

$$df(G_1, G_2, \dots, G_n, t) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial G_i} dG_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial G_i \partial G_j} dG_i dG_j$$

Ahora con estas expresiones se podrán resolver desde ecuaciones diferenciales hasta integrales.

Sólo para ejemplificar se resolverá la integral

$$\int_0^T W dW$$

Primero se debe definir la ecuación que describe el movimiento browniano

$$G(t) = W(t)$$

y por lo tanto

$$dG = dW$$

Donde según las ecuaciones escritas anteriormente se puede decir que en este caso los valores de A y B son 1 y 0 respectivamente.

En el caso que $f(G) = G^2$, entonces

La ecuación diferencial que satisface esta función según el lema de Itô es

$$df = \frac{df}{dG} dW + \left(\frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dG^2} \right) dt$$

Donde

$$\frac{df}{dG} = 2G \quad y \quad \frac{d^2 f}{dG^2} = 2$$

Al reemplazar, la ecuación de Itô queda igual a

$$df = 2GdW + dt$$

Habíamos dicho que $G(t) = W(t)$ por lo que reescribimos

$$df = 2WdW + dt$$

Ahora despejamos WdW

$$\frac{df}{2} - \frac{dt}{2} = WdW$$

Ahora integrando la expresión nos queda que

$$\frac{f(G(T)) - f(G(0))}{2} - \frac{T}{2} = \int_0^T WdW$$

Y como $f(G) = G^2 = W^2$ y $W(0) = 0$, la integral da como resultado

$$\frac{W(T)^2}{2} - \frac{T}{2} = \int_0^T WdW$$

Esta forma diferencial del lema de Itô será la que se usará para resolver las ecuaciones y para construir los modelos.

2.4. Solución de la ecuación diferencial

El modelo que se ha revisado hasta ahora es el siguiente:

$$dS = S\mu dt + S\sigma dW$$

Donde S es el precio de la acción, μ es la tendencia de la acción, σ es la volatilidad de la acción, y W es un proceso de Wiener. La solución de esta ecuación con μ y σ constantes es conocida como movimiento browniano geométrico.

Para resolver esta ecuación dijimos que no se aplican las leyes del cálculo tradicional ya que W es una variable aleatoria, lo que convierte a la ecuación en una ecuación diferencial estocástica y para resolverla usaremos el lema de Itô.

Utilizamos el siguiente cambio de variable:

$$f(S) = \ln(S)$$

Por lo que la ecuación diferencial que satisface según Itô es

$$df = S\sigma \frac{\partial f}{\partial S} dW + \left(S\mu \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right) dt$$

Calculamos las derivadas que dan como resultado

$$\frac{\partial f}{\partial S} = \frac{1}{S}$$

Y la segunda derivada es igual a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}$$

Al reemplazar estos valores en la ecuación diferencial esta se reduce a

$$df = \sigma dW + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt$$

Integrando esta expresión queda que

$$\int_{t_0}^t df = \int_{t_0}^t \left(\sigma dW + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt \right)$$

$$f - f_0 = \sigma (W(t) - W(t_0)) + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (t - t_0)$$

Utilizando el valor de f

$$\ln(S) - \ln(S_0) = \sigma (W(t) - W(t_0)) + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (t - t_0)$$

Entonces al aplicar propiedades de logaritmos se obtiene la ecuación

$$\ln \left(\frac{S}{S_0} \right) = \sigma (W(t) - W(t_0)) + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (t - t_0)$$

Resolviendo obtenemos el valor de la acción en el tiempo

$$S(t) = S_0 e^{\sigma(W(t)-W(t_0))+(\mu-\frac{1}{2}\sigma^2)(t-t_0)}$$

Donde S_0 es el valor de la acción en el tiempo 0.

Se obtuvo el valor de la acción en el tiempo, pero dentro de este resultado existe una variable aleatoria, por lo que el comportamiento de las acciones tiene una distribución de probabilidad asociada, la cual nos interesa calcular.

Sabemos por las propiedades del movimiento browniano que

$$W(t) - W(t_0) \sim N(0, \sqrt{t - t_0})$$

Por lo tanto si se multiplica por una constante entonces la desviación estándar se pondera por la constante, al igual que el promedio

$$\sigma(W(t) - W(t_0)) \sim N(0, \sigma\sqrt{t - t_0})$$

Y si sumamos ahora otra constante a esta variable entonces no afecta a la desviación y se le suma al promedio, por lo que queda que

$$\sigma(W(t) - W(t_0)) + \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(t - t_0) \sim N\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(t - t_0), \sigma\sqrt{t - t_0}\right)$$

Entonces queda explícito que el término que va sobre la exponencial distribuye normal.

Para calcular la distribución del precio se utilizará una propiedad de las distribuciones que dice lo siguiente:

Si se tiene una variable x cuya f.d.p. es $f_x(x)$ entonces

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_x(x) dx$$

Si se tiene una función $Y = F(x)$ entonces

$$P(c \leq Y \leq d) = \int_c^d f_y(y) dy$$

Entonces se puede hacer un cambio de variables y

$$P(c \leq Y \leq d) = \int_a^b f_y(F(x)) \frac{dF}{dx} dx$$

Por lo tanto

$$f_y(F(x)) \frac{dF}{dx} = f_x(x)$$

Utilizando esta propiedad para calcular la distribución del precio de la acción definimos

$$x = \sigma (W(t) - W(t_0)) + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) (t - t_0)$$

Cuya f.d.p. es

$$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2}}$$

Y tenemos la variable $S = F(x) = e^x$

Entonces aplicando la propiedad se obtiene

$$f_s(F(x)) e^x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2}}$$

Esta expresión se puede dejar en función de $F(x)$ quedando

$$f_s(e^x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x e^x} e^{-\frac{(\ln(e^x) - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2}}$$

Por lo tanto la f.d.p. del precio de la acción es

$$f_s(S) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x S} e^{-\frac{(\ln(S) - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2}}$$

Este resultado nos dice que el precio de las acciones tiene distribución log-normal con parámetros μ_x y σ_x

Entonces ahora se sabe que el precio de la acción en el tiempo es una función estocástica $S(t)$ igual a

$$S(t) = S_0 e^{\sigma(W(t) - W(t_0)) + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t - t_0)}$$

Donde t_0 es el tiempo inicial, σ es la volatilidad y μ es la tendencia de esta acción, y la función de densidad de probabilidad del precio de la acción es

$$f_s(S) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma\sqrt{t-t_0}S} e^{-\frac{(\ln(S) - ((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)(t-t_0)))^2}{2(t-t_0)\sigma^2}}$$

2.5. Modelo de Black-Scholes

El modelo de Black-Scholes es el modelo para predecir los valores de derivados financieros más usado por los analistas financieros en el mundo. Fue propuesto por Fischer Black y Myron Scholes el año 1973, y ha sido motivo de análisis durante todos estos años.

El modelo se basa en los siguientes supuestos:

- 1. Los precios de las acciones siguen una tendencia Log-normal.*
- 2. La tasa de interés r y la volatilidad σ del precio de la acción son funciones conocidas.*
- 3. No existen costos de transacción para manipular un portafolio.*
- 4. Las acciones no pagan dividendos, el portafolio es autofinanciado.*
- 5. No existe posibilidad de arbitraje.*

Tenemos la siguiente ecuación que ya nos es familiar

$$dS = S\mu dt + S\sigma dW(t)$$

Y se tiene una función $V(S, t)$ que representa el valor de una opción sobre el activo subyacente S en el instante t .

Por el lema de Itô se puede escribir una ecuación diferencial para el valor de la opción

$$dV = S\sigma \frac{\partial V}{\partial S} dW + \left(\frac{\partial V}{\partial t} + S\mu \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt$$

Ahora lo que se hace es construir un portafolio con una opción sobre la acción S , y con una cantidad Δ de acciones del mismo bien, número que por ahora no se conoce.

Entonces el valor del portafolio va a estar dado por

$$\Pi = V + \Delta S$$

Una variación en el valor del portafolio va a estar afectado por

$$d\Pi = dV + \Delta dS$$

Donde si se reemplaza con las ecuaciones obtenidas anteriormente se obtiene

$$d\Pi = S\sigma \frac{\partial V}{\partial S} dW + \left(\frac{\partial V}{\partial t} + S\mu \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \Delta (S\mu dt + S\sigma dW)$$

Reordenando obtenemos

$$d\Pi = S\sigma \left(\frac{\partial V}{\partial S} + \Delta \right) dW + \left(\frac{\partial V}{\partial t} + S\mu \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \Delta S\mu \right) dt$$

Aún no conocemos la cantidad Δ de acciones que se incluirán en el portafolio, pero debido a que no existen costos de transacción para manipular el portafolio, entonces podemos cambiar de forma continua la cantidad de acciones en el portafolio para eliminar la componente aleatoria del problema, lo cual resultaría tomando

$$\Delta = -\frac{\partial V}{\partial S}$$

Esto significa que la cantidad de acciones en mi portafolio tiene que ser igual al negativo de la variación del valor de la opción con respecto al precio de la acción.

Reemplazando el valor obtenido queda

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + S\mu \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - \frac{\partial V}{\partial S} S\mu \right) dt$$

$$d\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt$$

En el caso particular de Black-Scholes, se postula el supuesto de que si existiese la posibilidad de arbitraje, entonces el mercado no tendría sentido ya que todos se tratarían de aprovechar de este para ganar dinero, por lo que el mercado lo regula automáticamente, entonces si se tiene un portafolio cuyo valor en el tiempo es mayor al valor que se obtendría invirtiendo ese mismo dinero con una tasa libre de riesgo entonces se invertiría en el portafolio. De lo contrario, si este valor fuese menor al valor que se obtendría al invertir ese dinero en un banco, entonces se invertiría en el banco. Por lo tanto se dice que no existe arbitraje, entonces ambas alternativas deben ser igual de rentables.

Esto quiere decir que la variación del valor de un portafolio es igual a lo que se obtendría con esos mismos recursos si se invirtiese en un banco con una tasa determinada r libre de riesgo en lugar de opciones y acciones.

$$d\Pi = r\Pi dt$$

Reemplazando esta ecuación en la anterior se obtiene

$$r\Pi dt = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt$$

Entonces

$$r\Pi = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right)$$

Y reemplazando ahora el valor de Π que es

$$\Pi = V - \frac{\partial V}{\partial S} S$$

La ecuación queda

$$rV - r \frac{\partial V}{\partial S} S = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} S^2 \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right)$$

Este es el modelo de Black-Scholes, que por lo general se escribe de la forma

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0$$

Y es una ecuación diferencial parcial de segundo orden en las derivadas espaciales y de primer orden en las temporales. Lo interesante que ocurre acá es que es una ecuación determinística para un fenómeno que tiene componentes aleatorios, por lo que se puede resolver recurriendo a las técnicas convencionales del cálculo, y en la mayoría de los casos tiene solución analítica (ver Apéndice B) la cual se usa a diario en los mercados del mundo para predecir los valores de las opciones.

2.6. Comentarios del capítulo

En este capítulo se revisaron temas que pueden no resultar familiares para el lector. La información expuesta en este capítulo constituye la base teórica de esta investigación, y sobre esta

base se desarrollarán los siguientes capítulos, desde la revisión bibliográfica, así como el contexto del problema y los resultados de esta tesis. En el caso que el lector quisiera profundizar alguno de estos temas puede hacerlo con la bibliografía citada.

Capítulo 3

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Desde que Fischer Black y Myron Scholes [1] publicaron en 1973 su modelo para derivados financieros, éste ha sido motivo de análisis exhaustivo por parte de todo el mundo científico, buscando distintas soluciones y formas de resolverlo para todos los distintos escenarios posibles, utilizando desde métodos numéricos, hasta la búsqueda de soluciones analíticas. Pero el modelo de Black-Scholes no es perfecto, se basa en supuestos los cuales no siempre se cumplen y esto hace que el modelo en ocasiones falle, por lo que ante estas fallas, los investigadores comienzan a levantar estos supuestos.

3.1. Volatilidad Estocástica

Hull & White [23] en 1987 reconocieron que el modelo de Black-Scholes tiende a sobrevalorar los precios de las opciones tipo call, o subvalorarlas en el caso de las opciones tipo Put, por lo que intentan corregir estas diferencias incorporando volatilidad estocástica a la valuación de opciones. En este caso particular modelaron la volatilidad con un proceso de la forma

$$dV = \phi V dt + \chi V dW_1$$

donde V corresponde al cuadrado de la volatilidad, y las variables ϕ y χ son funciones conocidas y W corresponde a un proceso de Wiener. La solución a ecuaciones diferenciales de esta forma entrega como resultado una variable con tendencia log-normal. Para la construcción del modelo considera que el proceso W_1 tiene una correlación $\rho = 0$ con el proceso de Wiener correspondiente al movimiento browniano del precio de la acción. Esto quiere decir que las fluctuaciones de

la varianza son absolutamente independientes de las fluctuaciones del precio. Esta suposición les permite obtener soluciones analíticas. En la segunda sección de su publicación toman el caso general para ρ distinto de 0, en donde recurren a métodos numéricos. La incorporación de volatilidad estocástica les permitió disminuir las diferencias entre la predicción del modelo de Black-Scholes y la data real.

Stein & Stein [6] en 1991 plantean un modelo de volatilidad estocástica donde la volatilidad σ sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck [20] aritmético, donde la expresión para el comportamiento de σ es igual a

$$d\sigma = -\delta[\sigma - \theta]dt + \kappa dW$$

Este modelo de volatilidad estocástica le entrega mejores resultados que el planteado por Hull & White, al aplicarlo a la valoración de opciones, resolviendolo tanto analíticamente para $\rho = 0$, como numéricamente para otros valores de ρ .

Heston [10] en 1993, inspirado entre otros por los trabajos de Hull & White, reconoce que los modelos de volatilidad estocástica disponibles hasta entonces usaban una gran cantidad de recursos computacionales, ya que las ecuaciones parciales de 2 dimensiones requieren ser resueltas por métodos numéricos. Propone entonces un modelo de volatilidad estocástica a partir de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, el cual permite obtener resultados con menor cantidad de recursos, que a su vez permite el uso de una correlación arbitraria entre el precio de la acción y su volatilidad. El modelo que propone es el siguiente

$$dV = \kappa[\theta - V]dt + \phi\sqrt{V}dW_1$$

donde κ corresponde a la velocidad de inversión de la tendencia. Al incorporar esta ecuación al modelo de valoración de opciones obtiene una expresión, $\lambda(S, V, t)$ que corresponde a la prima por riesgo, parámetro independiente para cada bien subyacente que no era incorporado en el modelo original. Luego de la resolución numérica de su modelo, el cual puede adaptar para usarlo en acciones, bonos o opciones, describe que la varianza tiene un efecto sustancial en el precio de la opción, efectos que enriquecen la valoración de opciones con respecto al modelo de Black-Scholes.

Ball y Roma [12] en 1994 publican un estudio en donde hacen comparaciones entre los métodos planteados por Stein & Stein y los planteados por Hull & White. Para resolver el modelo de H&W utilizan transformadas de Fourier, reduciendo de esta forma la ecuación diferencial a una expresión, para luego utilizar métodos numéricos. Para utilizar la metodología de series de Stein &

Stein prueban el modelo de Heston. Al resolver las ecuaciones calibradas con data real y compararlos con los precios de las opciones concluyen que el modelo de Heston es que mejores resultados arroja, considerando su menor requerimiento de memoria.

Desde Heston, los modelos de volatilidad estocástica incorporan parámetros de reversión de la media, como el κ del mismo Heston. Esto por que esa estructura de modelos permite dar una trayectoria estable a la volatilidad. Fouque, Papanicolau & Sircar [13] en 1998 proponen diversos modelos que incorporan este parámetro, poniendolo bajo estudio. Entregan de esta forma herramientas de estimación de estos parámetros en función de data financiera real.

Como conclusión de la revisión bibliográfica de modelos de volatilidad estocástica, los modelos propuestos por Heston, Hull & White, y Stein & Stein han sido aceptados por la comunidad académica, y no se han presentado nuevos modelos que hayan sido motivo exhaustivo de estudio como estos 3. Los estudios posteriores a 1998 se concentran en la calibración y aplicación de estos modelos a los distintos escenarios que se pueden presentar en el mercado, sin hacer intentos en modificarlos ni crear nuevos modelos. En econometría se utilizan otro tipo de modelos para representar la volatilidad estocástica, pero estos modelos tienen aplicaciones en otra rama de la ciencia.

3.2. Inclusión de Arbitraje

El arbitraje es el supuesto menos tocado del modelo de Black-Scholes, esto se debe a que los economistas creen firmemente en el mercado perfecto, por lo que levantar este supuesto violaría los fundamentos que dicen que existe mercado perfecto. Los esfuerzos por relajar este supuesto se han hecho en su mayoría por científicos relacionados con el area de las físicas.

La forma principal que se ve en la literatura de representar el arbitraje es

$$d\Pi = (r + x(t))\Pi dt$$

donde $x(t)$ es una variable aleatoria arbitraria que representa el arbitraje. Esta ecuación permite utilizar distintos tipos de variables aleatorias, por lo que resulta ser muy flexible. Ilinski y Stepanenko [15] en 1999, incorporaron esta ecuacion en donde $x(t)$ seguía un proceso de Ornstein-Ulhenbeck. En esta publicación llegan a una expresión para el precio de las opciones de la forma de una ecuación integro-diferencial que se reduce al modelo original cuando el mercado reacciona rapido frente a las oportunidades de arbitraje.

Otros intentos se han hecho para representar el estado de la economía fuera del equilibrio que origina la aparición de arbitraje. Matthias Otto en 2002 [17] en lugar de agregar una variable aleatoria le da dinámica a la tasa de interés, haciéndola estocástica, donde las diferencias entre el valor de la tasa modelada y la real representa la oportunidad de arbitraje. La ecuación que gobierna el comportamiento de la tasa de interés tiene la forma

$$dr = \rho(r, t)dt + \Sigma(r, t)dW$$

siguiendo de esta forma un proceso browniano geométrico. Como resultado obtiene ecuaciones diferenciales parciales de 2 dimensiones espaciales, de la misma forma que las obtenidas al incluir volatilidad estocástica. Con la ayuda de integrales de camino logra acercarse a una solución analítica, en donde solo se debe resolver numéricamente la integral sobre el arbitraje inicial.

S. Fedotov y S. Panayides en 2006 [19] utilizan el modelo presentado por Ilinsky dándole a la variable $x(t)$ un comportamiento aleatorio que sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck con la intención de obtener bandas para los precios de las opciones en lugar de la solución exacta, debido a que esto los ayuda a explicar las variaciones que existen en la volatilidad a través del arbitraje. En este trabajo consideran que el arbitraje fluctúa de forma independiente del precio de la opción, por lo tanto, se consideran como variables independientes. Esto simplifica el problema y permite usar análisis asintótico para encontrar valores para las bandas de precios.

M. Contreras, R. Montalva, R. Pellicer y M. Villena [2] en 2009 incorporan el arbitraje en el modelo como un evento endógeno, lo que quiere decir que todas las variables involucradas son partes de un mismo sistema, lo que permite medir el arbitraje, y por lo tanto incorporarlo en el modelo. La ecuación que utilizan para representar el arbitraje es

$$d\Pi = r\Pi dt + f(S, t)\Pi dW$$

donde dW corresponde a un proceso de Wiener con correlación $\rho = 1$ con el proceso correspondiente al precio de la acción, lo que representa al sistema endógeno. En su trabajo postulan que el arbitraje no está siempre sino que es local temporalmente, por lo que el valor de f , al que llaman amplitud de arbitraje, toma valores en el intervalo de tiempo donde éste aparece. Dada la forma que esta función tiene se le llama burbuja de arbitraje.

Como conclusión de esta sección se puede decir que aún no se ha consolidado un modelo dentro de la comunidad científica. La aceptación por parte de los economistas de un modelo que quiebre

la perfección del mercado es un reto, ya que constituye un paradigma que forma parte de los fundamentos de la teoría económica reinante.

Capítulo 4

METODOLOGÍA

Para el logro de los objetivos de la investigación, se utilizará una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, lo que permitirá observar y analizar de manera exhaustiva y completa el problema. Se incluirá en el modelo clásico volatilidad estocástica y la posibilidad de arbitraje, aspectos nunca se han tratado en forma conjunta. Luego se realizará una validación de los modelos, lo que conlleva a obtener conclusiones y hacer un aporte a la comunidad académica.

4.1. Planteamiento de modelos

Para plantear los modelos de manera correcta validaron las fuentes de información utilizando el criterio de triangulación metodológica. La triangulación se entiende como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación para el estudio de un mismo objeto¹. En definitiva se consideraron las distintas propuestas presentadas por los distintos autores para poder establecer los supuestos sobre los cuales se generarán los modelos. Para el supuesto de volatilidad estocástica se tomará el modelo genérico propuesto por Hull & White, el modelo propuesto por Stein & Stein con el proceso de Ornstein-Uhlenbeck, y el modelo presentado por Heston. En el caso del arbitraje se modelará de la misma forma que lo hace Contreras, Montalva, Pellicer & Villena, incorporando la misma burbuja de arbitraje y reconociendo el sistema como endógeno.

¹Morse JM. Approaches to Qualitative-Quantitative Methodological Triangulation. *Methodology Corner*. 1991;40(1)

4.2. Mecanismo de solución

En la investigación se buscará tanto generar modelos como explorar nuevos métodos de resolución de estos. Para modelos con más de una variable espacial, como los que se verán en esta tesis, es poco probable que exista una solución analítica, por lo que para poder resolver los problemas se deberá recurrir al uso de métodos numéricos, similar a lo realizado por Wilmott [21], sólo que como no existen algoritmos que sirvan para estos casos en particular, se tendrá que construir uno que sea capaz de abordar el problema de la manera planteada a partir de los algoritmos ya existentes. La mayor experiencia para resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales esta en los métodos de diferencias finitas, los cuales, a pesar de su poca eficiencia, entregan excelentes resultados.²

4.3. Análisis de los resultados

Dados los objetivos planteados el análisis de la información arrojada por los modelos se llevará a cabo de manera analítica, buscando entender cómo reaccionan los modelos frente a una burbuja de arbitraje. Se pondrá como objeto de estudio el modelo de Black-Scholes, el modelo de Black-Scholes con arbitraje, el modelo con volatilidad estocástica, y el modelo con arbitraje y volatilidad estocástica.

²Press, W. and Teukolsky, S. and Vetterling, W. and Flannery, B. Numerical Recipes in C, the art of scientific computing. 1992

Capítulo 5

PLANTEAMIENTO DE MODELOS

Los mercados financieros no siempre se comportan de una manera predecible, los cursos de acción que toman los distintos inversionistas, así como eventos que ocurren en la economía pueden afectar el curso normal de los precios, ya sea de bienes o instrumentos financieros. Eventos puntuales como las crisis o malas decisiones de directivos de una empresa hasta el día de hoy se habían considerado como eventos exógenos al problema de valuación de bienes, por lo que no se habían hecho grandes esfuerzos en modelarlo ya que se considera como impredecible, y como consecuencia genera cambios estructurales en las trayectorias de los precios.

Estos eventos son anticipados vagamente por el mercado, por lo que estos quiebres vienen precedidos por períodos de gran inestabilidad en los precios. Luego del quiebre, el rumbo del precio de la acción vuelve a tomar curso pero no vuelve a su camino original, por lo que los modelos lineales de predicción de precios no funcionan en estos casos, y se requiere muchos meses de estabilidad en el mercado para volver a calibrarlos y poder usarlos nuevamente. Esto sucede ya que una vez pasada la crisis entonces la tendencia de los precios y otras variables que se utilizan en el modelo ya no se puede estimar correctamente, como se ejemplifica en la Figura 5.1.

En esta investigación se incorporan estas crisis, los cuales son interpretados desde el punto de vista del transador como oportunidades para hacer arbitraje (la palabra crisis en Chino Mandarín es sinónimo de oportunidad), y dado que son oportunidades locales en el tiempo, se interpretarán como burbujas de arbitraje. Estas burbujas aparecen por un tiempo limitado, y cuando terminan provocan desfases en la trayectoria original del precio, por lo que calibrando bien este modelo entonces se podrá utilizar incluso en períodos donde la economía se vuelve más inestable. En la Figura 5.2 se puede ver un claro ejemplo de una burbuja de arbitraje en el precio de la acción

SQM-B de la Bolsa de Valores de Santiago.

Figura 5.1: Estimación del parámetro μ en distintos escenarios

Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.2: Ejemplo de una burbuja de arbitraje en el precio de una acción

Fuente: www.bolsadesantiago.com

Es precisamente en estos períodos que la volatilidad del precio de los bienes también pierde estabilidad, y ya no puede ser incorporada como una constante, por lo que se considera como un proceso estocástico.

Mientras mayor sea la volatilidad del precio de una acción entonces más inestable estará el mercado, por lo que la volatilidad a su vez también será más susceptible a cambios, y dado que la posibilidad de arbitraje viene dada por la magnitud de la volatilidad, podemos tomar el supuesto que la incertidumbre existente en el mercado afecta de la misma forma al precio de la acción, como

a la volatilidad y al portafolio, lo que convierte a nuestro sistema en un sistema endógeno, lo que significa que no hay ruido proveniente de afuera del mercado. En la práctica esto se incorpora al modelo como una sola variable aleatoria correspondiente a un mismo proceso de Wiener.

En resumen, los modelos que serán planteados en este capítulo consideran que existe arbitraje en el mercado, modificando de esta forma la ecuación diferencial del portafolio. Otro supuesto que se levantará es el que dice que la volatilidad es una función conocida, donde se modelará como un proceso estocástico.

El modelo se generará utilizando volatilidad estocástica genérica, pero se pueden tomar casos particulares en donde esta sigue la forma del modelo de Heston [10], y o también que la volatilidad sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck [20], que son formas usuales de modelar la volatilidad en la literatura.

5.1. Modelo de opciones con volatilidad estocástica y con arbitraje

En este modelo lo que se postula es que la volatilidad del precio de la acción, conocida por σ , ya no es una constante, ni una función determinística, sino que es una variable aleatoria gobernada por la siguiente ecuación diferencial

$$d\sigma = p dt + q dW$$

donde $p = p(S, \sigma, t)$ y $q = q(S, \sigma, t)$.

Otro fenómeno que se considera en este modelo es que en los mercados sí existe arbitraje, y por lo mismo existe gente que gana dinero transando bienes en las bolsas de valores, por lo que se incluirá en este modelo como una burbuja que representa el instante donde aparecen las oportunidades de arbitraje que se presentan en el mercado.

En Black-Scholes al no existir arbitraje se podía deducir la siguiente ecuación

$$d\Pi = r\Pi dt$$

En este caso, le incorporaremos una componente aleatoria a esta ecuación, la cual se interpreta como una inclusión de arbitraje en el mercado. Este arbitraje se va a caracterizar como una función

$f(\sigma, S, t)$, lo que llamaremos amplitud del arbitraje. La ecuación del portafolio en el tiempo va a ser entonces

$$(1) \quad d\Pi = r\Pi dt + f\Pi dW$$

Teniendo un portafolio consistente en una cantidad Δ de acciones de un bien y otra cantidad Δ_1 de opciones sobre ese bien, entonces el portafolio será igual a

$$\Pi = \Delta S + \Delta_1 V$$

Y un diferencial de este portafolio autofinanciante lo podemos escribir como

$$(2) \quad d\Pi = \Delta dS + \Delta_1 dV$$

Con la inclusión de nuevas variables, ahora V va a depender de t, σ y S

$$V = V(t, \sigma, S)$$

Por el lema de Itô podemos obtener una ecuación diferencial para V

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt + \frac{1}{2} q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} dt + \sigma q S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial \sigma} dt + \frac{\partial V}{\partial \sigma} d\sigma + \frac{\partial V}{\partial S} dS$$

Como tenemos expresiones para dS y para $d\sigma$, reemplazamos en la ecuación, obteniendo

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt + \frac{1}{2} q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} dt + \sigma q S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial \sigma} dt + \frac{\partial V}{\partial \sigma} (p dt + q dW) + \frac{\partial V}{\partial S} (S \mu dt + S \sigma dW)$$

Factorizando, obtenemos

$$dV = \underbrace{\left[\frac{\partial V}{\partial \sigma} q + \frac{\partial V}{\partial S} S \sigma \right]}_B dW + \underbrace{\left[S \mu \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial \sigma} p + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2} q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \sigma q S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial \sigma} \right]}_A dt$$

Que para simplificar la lectura escribiremos como

$$dV = A dt + B dW$$

Ahora, si juntamos las ecuaciones (1) y (2), obtenemos

$$r\Pi dt + f\Pi dW = \Delta dS + \Delta_1 dV$$

Reemplazando en esta expresión los valores de dS , Π y dV en la ecuación se obtiene

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) dt + f(\Delta S + \Delta_1 V) dW = \Delta(S\mu dt + S\sigma dW) + \Delta_1(Adt + BdW)$$

Agrupando las variables que están multiplicadas por dt y por dW , se obtiene

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) dt + f(\Delta S + \Delta_1 V) dW = (\Delta\mu S + \Delta_1 A) dt + (\Delta S\sigma + \Delta_1 B) dW$$

Esto quiere decir que necesariamente

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) = \Delta\mu S + \Delta_1 A$$

Y que

$$f(\Delta S + \Delta_1 V) = \Delta S\sigma + \Delta_1 B$$

Estas expresiones las podemos escribir como un sistema de ecuaciones, donde no conocemos ni Δ ni Δ_1

$$S[r - \mu]\Delta + [rV - A]\Delta_1 = 0$$

$$S[f - \sigma]\Delta + [fV - B]\Delta_1 = 0$$

Con este sistema podemos construir una matriz

$$\begin{bmatrix} S[r - \mu] & [rV - A] \\ S[f - \sigma] & [fV - B] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \\ \Delta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como estamos buscando la solución no trivial de este problema, entonces ni Δ ni Δ_1 pueden ser cero, por lo que el determinante de la matriz debe ser cero.

$$\det \left(\begin{bmatrix} S[r - \mu] & [rV - A] \\ S[f - \sigma] & [fV - B] \end{bmatrix} \right) = 0$$

Desarrollándolo obtenemos

$$S[r - \mu][fV - B] - [rV - A]S[f - \sigma] = 0$$

Lo reordenamos de la siguiente forma

$$\frac{(r - \mu)}{(f - \sigma)} [fV - B] - [rV - A] = 0$$

Y reemplazando el valor de A y B queda

$$\frac{(r - \mu)}{(f - \sigma)} \left[fV - \frac{\partial V}{\partial \sigma} q + \frac{\partial V}{\partial S} S \sigma \right] - rV + S \mu \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial \sigma} p + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2} q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \sigma q S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial \sigma} = 0$$

Esta es la ecuación diferencial que modela el comportamiento del escenario propuesto. Reordenando algunos términos lo podemos expresar como

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{(r\sigma - \mu f)}{(\sigma - f)} \left[\frac{\partial V}{\partial S} S - V \right] + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2} q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \sigma q S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial \sigma} + \left(p - \frac{(r - \mu)}{(f - \sigma)} q \right) \frac{\partial V}{\partial \sigma} = 0$$

Tomamos el siguiente cambio de variables para simplificar la expresión

$$S = e^x$$

Se obtiene que

$$\frac{\partial}{\partial S} = e^{-x} \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial S^2} = -e^{-2x} \cdot \frac{\partial}{\partial x} + e^{-2x} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Lo que reemplazando en el modelo se obtiene

$$\begin{aligned} & \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{1}{2} q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \left(\frac{(r\sigma - \mu f)}{(\sigma - f)} - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \frac{\partial V}{\partial x} \\ & + \left(p - \frac{(\mu - r)}{(\sigma - f)} q \right) \frac{\partial V}{\partial \sigma} + \sigma q \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial \sigma} - \frac{(r\sigma - \mu f)}{(\sigma - f)} V = 0 \end{aligned}$$

5.2. Modelo de opciones con volatilidad estocástica de Heston y con arbitraje

Hasta ahora se ha trabajado con un modelo de volatilidad estocástica general, pero existen autores que proponen distintos modelos para variables que son funciones de la volatilidad.

En este caso se usará el modelo de Heston [10], donde utiliza la varianza v en lugar de la desviación estándar σ ($v = \sigma^2$)

$$dv = \kappa[\theta - v]dt + \phi\sqrt{v}dW$$

que para simplificar se escribirá como

$$dv = (a - bv) dt + c\sqrt{v}dW$$

donde $a = \kappa\theta$, $b = \kappa$ y $\phi = c$

Se utilizará el modelo de Heston por que es el proceso que se describe en la literatura como el mas eficiente y a pesar de no ser el más preciso entrega buenos resultados ¹.

Manteniendo el resto de las ecuaciones y siguiendo el mismo procedimiento para formular el modelo (Ver Apéndice C), llegamos a la siguiente expresión.

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{(r\sqrt{v} - \mu f)}{(\sqrt{v} - f)} \left[\frac{\partial V}{\partial S} S - V \right] + \frac{1}{2} v S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2} v c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial v^2} + v c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial v} \\ + \left(a - bv - \frac{(r - \mu)}{(f - \sqrt{v})} \sqrt{v} c \right) \frac{\partial V}{\partial v} = 0 \end{aligned}$$

5.3. Modelo de opciones con volatilidad estocástica de Ornstein-Ulhenbeck y con arbitraje

Otro modelo usado comúnmente ² para describir el comportamiento de la aleatoriedad del problema es diciendo que el logaritmo natural de la varianza, definido por una variable y , sigue un movimiento aleatorio de acorde al proceso de Ornstein-Ulhenbeck [20], donde

¹J. Gatheral (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley Finance

²Wilmott, P.; Howison, S.; Dewynne, J. (1995). The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction. Cambridge Univ. Press.

$$e^y = v = \sigma^2$$

y

$$dy = (a - by) dt + c dW$$

Con esta forma de describir la volatilidad y manteniendo el resto de las ecuaciones, el modelo queda de la siguiente forma (Para la derivación del modelo ver Apéndice D)

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{(r\sqrt{e^y} - \mu f)}{(\sqrt{e^y} - f)} \left[\frac{\partial V}{\partial S} S - V \right] + \frac{1}{2} e^y S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2} c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \sqrt{e^y} c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial y} \\ + \left(a - by - \frac{(r - \mu)}{(f - \sqrt{e^y})} c \right) \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \end{aligned}$$

5.4. Alternativas de Solución

Debido a la complejidad de los modelos, en la mayoría de los casos es muy difícil encontrar una solución analítica, por lo que en esos casos se recurre a técnicas de resolución numérica para resolver ecuaciones diferenciales.

Para discretizar el espacio se usarán métodos de diferencias finitas. Estos se utilizan en general cuando hay pocas variables involucradas, pero disminuyen su eficiencia cuando se intenta aplicarlos para problemas con mayor cantidad de variables.

Para mejorar la eficiencia se utilizará una técnica llamada Recocido Simulado (*simulated annealing*), que lo que hace es acercar las variables a su valor de convergencia de manera de mejorar la eficiencia y obtener un resultado con menos recursos computacionales³ como se puede ver en la Figura 5.3.

Otra posibilidad para resolver ecuaciones diferenciales parabólicas, o de difusión es una técnica empleada en sus inicios para resolver problemas de mecánica cuántica llamada integrales de camino, las cuales han sido usadas en finanzas en los últimos 20 años con muy buenos resultados, pero siempre en modelos de menor complejidad. Esta técnica lo que hace es recorrer todas las trayectorias posibles para el precio de un bien, obteniendo de esta forma una expresión para el propagador, lo que permite calcular las probabilidades de transición de un estado a otro.

³Press, W. and Teukolsky, S. and Vetterling, W. and Flannery, B. Numerical Recipes in C, the art of scientific computing. 1992

Figura 5.3: Ejemplo de como el recocido simulado acelera la convergencia

Fuente: Elaboración Propia

5.5. Resumen del capítulo

En este capítulo se presentaron los supuestos que se considerarán en esta investigación, donde uno de ellos dice que aparecen oportunidades de arbitraje en forma de burbujas de arbitraje cuando existe inestabilidad en los precios de los bienes. Otro supuesto es que dice que el sistema donde interactúan las variables es endógeno, por lo que solo existe un ruido que afecta a todas las variables. Luego se plantearon distintas alternativas para modelar el precio de una opción con volatilidad estocástica y ante la presencia de una burbuja de arbitraje. Para la obtención de resultados, y por lo tanto para su análisis se resolverá solo 1 de estos modelos, el de volatilidad genérica [23], ya que se puede adaptar a cualquiera de los otros 2 haciendo un cambio de variables.

Capítulo 6

MÉTODOS NUMÉRICOS

En las ciencias exactas muchas veces nos encontramos con ecuaciones que no se pueden resolver de manera analítica, sino que se requiere del uso de algoritmos para encontrar una solución aproximada que sea suficientemente representativa del resultado real. Estos algoritmos varían en forma y complejidad dependiendo de cuál es el tipo de ecuación que se está tratando resolver, existiendo métodos básicos, como el de Newton-Raphson para encontrar ceros en ecuaciones algebraicas de una dimensión, hasta algoritmos más complejos como los que se van a ver en la resolución de este modelo.

Los modelos obtenidos corresponden a ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en las dimensiones espaciales y de primer orden en la dimensión temporal. Estas ecuaciones son conocidas como ecuaciones diferenciales parciales parabólicas.

El método utilizado para resolver la ecuación será el de diferencias finitas. Lo que hace el método de diferencias finitas es aproximar los cocientes diferenciales discretizando el espacio de manera de poder escribir las derivadas y las funciones dentro de una malla, la cual tiene extensión finita.

6.1. Método de Crank-Nicolson

Existen diversas formas de aplicar diferencias finitas, y en esta investigación se usó el método de Crank-Nicolson, el cual toma las derivadas en el tiempo t como un promedio entre t y $t+1$ de manera de darle mayor estabilidad a la resolución. Es por esto que en los modelos financieros se

suele utilizar este método.¹

Las derivadas temporales se definen entonces como

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{V_{x,\sigma}^t - V_{x,\sigma}^{t-1}}{\Delta T}$$

Y las derivadas espaciales como el promedio,

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{x,\sigma}^t - V_{x-1,\sigma}^t}{\Delta X} + \frac{V_{x,\sigma}^{t+1} - V_{x-1,\sigma}^{t+1}}{\Delta X} \right)$$

y

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{x+1,\sigma}^t - 2V_{x,\sigma}^t + V_{x-1,\sigma}^t}{\Delta X^2} + \frac{V_{x+1,\sigma}^{t+1} - 2V_{x,\sigma}^{t+1} + V_{x-1,\sigma}^{t+1}}{\Delta X^2} \right)$$

Análogamente

$$\frac{\partial V}{\partial \sigma} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{x,\sigma}^t - V_{x,\sigma-1}^t}{\Delta \sigma} + \frac{V_{x,\sigma}^{t+1} - V_{x,\sigma-1}^{t+1}}{\Delta \sigma} \right)$$

y

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{x,\sigma+1}^t - 2V_{x,\sigma}^t + V_{x,\sigma-1}^t}{\Delta \sigma^2} + \frac{V_{x,\sigma+1}^{t+1} - 2V_{x,\sigma}^{t+1} + V_{x,\sigma-1}^{t+1}}{\Delta \sigma^2} \right)$$

Y la derivada cruzada es igual a

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x \partial \sigma} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{x+1,\sigma+1}^t - V_{x,\sigma}^t + V_{x,\sigma-1}^t + V_{x-1,\sigma}^t}{\Delta \sigma \Delta x} + \frac{V_{x+1,\sigma+1}^{t+1} - V_{x,\sigma}^{t+1} + V_{x,\sigma-1}^{t+1} + V_{x-1,\sigma}^{t+1}}{\Delta \sigma \Delta x} \right)$$

Tomando estos valores los reemplazamos en

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{1}{2} q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \left(\frac{(r\sigma - \mu f)}{(\sigma - f)} - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \frac{\partial V}{\partial x} \\ + \left(p - \frac{(\mu - r)}{(\sigma - f)} q \right) \frac{\partial V}{\partial \sigma} + \sigma q \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial \sigma} - \frac{(r\sigma - \mu f)}{(\sigma - f)} V = 0 \end{aligned}$$

El cual es el modelo de volatilidad genérica con arbitraje, obteniendo entonces una expresión de la forma

$$\begin{aligned} V_{x,\sigma}^t = V_{x,\sigma-1}^t S_1 + V_{x-1,\sigma}^t S_2 + V_{x,\sigma+1}^t S_8 + V_{x+1,\sigma}^t S_7 + V_{x+1,\sigma+1}^t S_{11} + V_{x,\sigma}^{t+1} S_1 + V_{x,\sigma-1}^{t+1} S_3 + V_{x-1,\sigma}^{t+1} S_4 \\ + V_{x,\sigma+1}^{t+1} S_5 + V_{x+1,\sigma}^{t+1} S_9 + V_{x+1,\sigma+1}^{t+1} S_{10} \end{aligned}$$

Donde S_i son funciones que se obtienen luego de reemplazar las expresiones de las derivadas en el modelo y despejando $V_{x,\sigma}^t$, las cuales están en el Apéndice F.

¹Wilmott, P.; Howison, S.; Dewynne, J. (1995). The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction. Cambridge Univ. Press.

El algoritmo de resolución recorre la matriz $V_{x,\sigma}^t$ a lo largo de sus dimensiones, obteniendo información de los puntos que están en la vecindad y generando un valor, lo que hace que la información se propague en la matriz. Se itera este algoritmo hasta que el valor para cada $V_{x,\sigma}^t$ no cambie entre una iteración y la siguiente (Ver Apéndice E).

Este algoritmo permite la resolución de los modelos con volatilidad genérica y arbitraje, y si se quiere resolver un modelo de volatilidad estocástica particular solo se tiene que hacer el cambio de variable respectivo y definir las funciones p y q de manera de que se ajusten al nuevo modelo.

6.2. Cambios de variables

Si se quiere utilizar el algoritmo para resolver el modelo con volatilidad estocástica de Heston y con arbitraje, u otro, entonces se debe hacer un cambio de variables de manera de poder dejar expresadas las funciones p y q en función de los parámetros del modelo que se quiere usar. Para la solución del problema se resolvera el modelo de Heston, por lo que tomamos el siguiente cambio de variables

$$v = \sigma^2$$

donde un diferencial es igual a

$$dv = 2\sigma d\sigma$$

$$\frac{1}{2\sigma} = \frac{d\sigma}{dv}$$

La derivada de primer orden se puede expresar como

$$\frac{\partial}{\partial v} = \frac{\partial}{\partial \sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial v} = \frac{1}{2\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma}$$

mientras que la de segundo orden es

$$\frac{\partial^2}{\partial v^2} = \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial}{\partial v} \right) = \frac{1}{2\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{1}{2\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma} \right)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial v^2} = \frac{1}{2\sigma} \frac{\partial^2}{\partial \sigma^2} - \frac{1}{2\sigma^2} \frac{\partial}{\partial \sigma}$$

Reemplazamos las derivadas en el modelo de Heston expresado en terminos de $x = \ln(S)$ y $v = \sigma^2$

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}v \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{1}{2}vc^2 \frac{\partial^2 V}{\partial v^2} + \left(\frac{(r\sqrt{v} - \alpha f)}{(\sqrt{v} - f)} - \frac{1}{2}v \right) \frac{\partial V}{\partial x} + vc \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial v} \\ + \left(a - bv - \frac{(r - \alpha)}{(f - \sqrt{v})} \sqrt{vc} \right) \frac{\partial V}{\partial v} - \frac{(r\sqrt{v} - \alpha f)}{(\sqrt{v} - f)} V = 0 \end{aligned}$$

Por lo que nos queda el modelo de Heston en función de x y σ

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\sigma c^2}{4} \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \left(\frac{(r\sigma - \alpha f)}{(\sigma - f)} - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \frac{\partial V}{\partial x} \\ + \left(\left(\frac{a - b\sigma^2}{2\sigma} - \frac{c^2}{4} \right) - \frac{(r - \alpha) \sigma c}{(f - \sigma) 2} \right) \frac{\partial V}{\partial \sigma} + \frac{\sigma c}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial \sigma} - \frac{(r\sigma - \alpha f)}{(\sigma - f)} V = 0 \end{aligned}$$

Al compararlo con el modelo genérico para el cual se programó el algoritmo

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{1}{2}q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \left(\frac{(r\sigma - \alpha f)}{(\sigma - f)} - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \frac{\partial V}{\partial x} \\ + \left(p - \frac{(\alpha - r)}{(\sigma - f)} q \right) \frac{\partial V}{\partial \sigma} + \sigma q \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial \sigma} - \frac{(r\sigma - \alpha f)}{(\sigma - f)} V = 0 \end{aligned}$$

se puede obtener que los cambios de variables son

$$p = \left(\frac{a - b\sigma^2}{2\sigma} - \frac{c^2}{4} \right)$$

$$q = \frac{\sigma c}{2}$$

6.3. Resumen del capítulo

Se construyó un algoritmo que permite resolver el problema para volatilidad estocástica genérica basandose en técnicas de discretización de Crank-Nicolson. Estas técnicas permiten darle estabilidad al algoritmo de manera que las soluciones converjan en todos los casos. El algoritmo fue programado para un modelo particular pero se puede adaptar a otros, y en este caso se adaptó al modelo de Heston para poder utilizarlo en el calculo de soluciones.

Capítulo 7

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para la obtención de resultados se utilizó el modelo de volatilidad estocástica genérica y arbitraje, en donde al variar ciertos parámetros se puede obtener los modelos de Black-Scholes (BS), Black-Scholes con arbitraje (BSA), Black-Scholes con volatilidad estocástica (BSV) y Black-Scholes con volatilidad estocástica y arbitraje (BSVA).

El modelo BSVA es el siguiente

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{1}{2}q^2 \frac{\partial^2 V}{\partial \sigma^2} + \left(\frac{r\sigma - \mu f}{(\sigma - f)} - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \frac{\partial V}{\partial x} \\ + \left(p - \frac{(\mu - r)}{(\sigma - f)}q \right) \frac{\partial V}{\partial \sigma} + \sigma q \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial \sigma} - \frac{(r\sigma - \mu f)}{(\sigma - f)}V = 0 \end{aligned}$$

El cual al tomar valores de $f = 0$ se obtiene el modelo de BSV, y al tomar $p = 0$ y $q = 0$ se obtiene el modelo de BSA, y si se toman todas las funciones mencionadas iguales a cero entonces obtenemos el modelo de BS.

7.1. Parámetros utilizados en la solución

En los modelos que consideran arbitraje la función que se toma es de la misma forma que lo hace Contreras, Pellicer, Villena y Montalva [2], donde es una burbuja que tiene la siguiente forma

$$f = \begin{cases} 2\sigma & \text{si } 3 < t < 7 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Y en los casos con volatilidad estocástica se utilizó el modelo de Heston con parámetros

$$b = 1,6253$$

$$a = 0,05753562$$

$$c = 0,3877$$

La tasa de interés y la tendencia de la acción son iguales en todos los casos y los valores que se utilizaron son

$$\mu = 0,6$$

$$r = 0,2$$

7.2. Definición del espacio

Para resolver estos problemas con el algoritmo descrito en el capítulo anterior se debe acotar el espacio, donde se definen los valores máximos y mínimos de cada variable.

El valor de σ varía entre 0 y 1 ya que es una desviación porcentual, y el tiempo en este caso se acotó entre 0 y 1. El precio de la acción para este caso toma valores entre 7,38 y 20,08. El modelo que se resuelve utiliza la variable x en lugar de S , por lo que x toma valores entre 2 y 3 ya que

$$x = \ln(S)$$

$$S \in [0, S_{max}]$$

$$x \in [-\infty, \ln(S_{max})]$$

entonces

$$\ln(7,38) = 2$$

$$\ln(20,08) = 3$$

Dado que el rango de todas las dimensiones es igual entonces se tomó el mismo número de particiones de manera que los diferenciales de cada dimensión sean del mismo tamaño. En este

caso se tomaron 40 particiones espaciales, y se iteró 200 veces el algoritmo, para una call europea con precio de ejercicio $K = 10$.

Las condiciones de borde que se consideran son

$$V(x, \sigma_{max}, t) = V(x, \sigma_{max}, t_{max})$$

$$V(x, \sigma_{min}, t) = V(x, \sigma_{min}, t_{max})$$

$$V(x_{max}, \sigma, t) = V(x_{max}, \sigma, t_{max})$$

$$V(x_{min}, \sigma, t) = V(x_{min}, \sigma, t_{max})$$

y las condiciones finales para una call europea son

$$V(x, \sigma, t_{max}) = \max\{S - K, 0\}$$

que en este caso se escriben como

$$V(x, \sigma, t_{max}) = \max\{e^x - K, 0\}$$

Los resultados se pueden ver a continuación.

7.3. Resultados para un call europea

Al ver los resultados se puede apreciar que en el modelo de Black-Scholes la dinámica del precio de la opción es suave, no tiene mayores variaciones, lo que puede ser representativo en un mercado estable, pero en el caso que se le incorpora arbitraje, se obtiene el modelo de Contreras, Montalva, Pellicer y Villena [2], donde se puede ver claramente como la inclusión de una burbuja de arbitraje desvía el precio de la opción de su curso original, describiendo lo que se puede observar empíricamente en los precios de las acciones cuando hay crisis.

Por otro lado, al incorporar sólo volatilidad estocástica al precio de la acción entonces se puede ver en las Figuras 7.4 y 7.5 claramente que los rangos de precios varían hasta en un 50 %, lo que ilustra la forma en que el valor de la opción se ve afectado por la magnitud de la volatilidad. Claramente en un mercado en crisis, y por lo tanto con gran inestabilidad e incertidumbre, este modelo es más representativo que el modelo clásico de Black-Scholes.

Al incorporar arbitraje al modelo de volatilidad estocástica se ve como la burbuja de arbitraje neutraliza la magnitud de la variación en el precio. Esto se debe a que ante una oportunidad para

hacer arbitraje, todos los actores del mercado intentarán tomar esa oportunidad, lo que hará que en un corto plazo esta oportunidad desaparezca y el precio vuelva a su cauce natural, permitiendo de esta forma que el mercado se estabilice. De esta forma, la volatilidad no sigue creciendo, sino que luego de la burbuja, el proceso comienza otra vez, sin tomar en cuenta los valores que tenía antes de la burbuja, fenómeno que no sucede con el otro modelo, donde la volatilidad del precio del bien sigue evolucionando a medida que pasa el tiempo.

En este caso la amplitud del arbitraje corresponde a 2σ , pero cuando este valor se acerca a σ , el sistema se vuelve inestable ya que las componentes de la ecuación que incorporan esta variable se vuelven muy grandes y distorsionan los resultados.

Si se compara la evolución temporal de los distintos modelos que incluyen arbitraje (Figura 7.1) se puede ver como una crisis, que en este caso es modelada como burbujas de arbitraje, altera la trayectoria de los precios para luego retomar otra trayectoria una vez que la burbuja ya pasó, por lo que se pueden usar para la predicción de precios luego de pasadas las crisis. Al no incorporar este fenómeno, los modelos de BS y BSV solo se pueden volver utilizar luego de mucho tiempo después de pasadas estas crisis debido a que se tiene que acumular la suficiente información en un período estable de manera de poder calibrar los modelos, como ya se pudo apreciar en la Figura 5.1.

Al observar la variación del valor de las opciones en función de σ (Figura 7.2) se aprecia que en los modelos de BS y BSA el valor aumenta casi linealmente a medida que aumentan los valores de σ , lo que tiene lógica ya que la volatilidad es constante. Los modelos de BSV y BSVA en cambio, presentan en este ejemplo variaciones visibles para los precios en función de la volatilidad.

Figura 7.1: Evolución temporal del valor promedio de una opción

Elaboración Propia

Figura 7.2: Variación promedio del precio de una opción para distintos valores de σ

Elaboración Propia

Figura 7.3: Evolución para $\sigma = 0, 1$

Elaboración Propia

Figura 7.4: Evolución para $\sigma = 0,3$

Elaboración Propia

Figura 7.5: Evolución para $\sigma = 0,5$

Elaboración Propia

Figura 7.6: Evolución para $\sigma = 0,7$

Elaboración Propia

Figura 7.7: Evolución para $\sigma = 0,9$

Elaboración Propia

Capítulo 8

CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS

En esta investigación se buscó incorporar al modelo de Black-Scholes variables que permitan valorar opciones cualquiera sea el estado de la economía, ya que el modelo original sólo sirve cuando existe estabilidad en las tendencias de los precios de los bienes. Se obtuvo de esta forma un modelo general que puede ser utilizado en períodos de crisis al incorporar la posibilidad que exista arbitraje, el cual viene precedido por inestabilidad que se representa como volatilidad estocástica del precio del bien.

Levantar el supuesto que dice que no existe arbitraje es análogo a suponer que el mercado no es perfecto. Esto corresponde a romper un paradigma que constituye una de las bases sobre la cual se genera la teoría económica que se aplica hoy en día, por lo que resulta difícil de aceptar por los economistas más ortodoxos. Es por esto que han sido pocos los intentos en tratar de modelar estas situaciones.

8.1. Conclusiones específicas del modelo

Al incorporar arbitraje, como lo realizado por Montalva, Contreras, Pellicer y Villena [2] se pueden describir las crisis y por lo tanto predecir precios en estas situaciones. Esto permite que el modelo sea mucho más versátil que el modelo de Black-Scholes, permitiendo usarlo en cualquier estado de la economía. Considerar el sistema como endógeno es fundamental ya que permite integrar el arbitraje como un fenómeno propio del problema y no como situaciones externas e

inmanejables.

Levantar el supuesto de volatilidad estocástica permite incorporar la inestabilidad que existe en las variaciones del precio. En la gran mayoría de los casos estas variaciones son significativas, por lo que la volatilidad constante no es un buen estimador y se necesita representarla correctamente. Los modelos de volatilidad estocástica conocidos hasta ahora se pueden acoplar sin problemas al modelo, donde el modelo de Heston [10] es el más citado, y por ende, el que es más aceptado por los distintos investigadores.

Para que los resultados numéricos sean cercanos a la solución real se tiene que discretizar el espacio en una gran cantidad de puntos, de manera de imitar el espacio continuo lo mejor posible. La complejidad del algoritmo que se utiliza para resolverlo requiere una gran capacidad de recursos computacionales, por lo que se recomienda utilizar un procesador lo suficientemente poderoso que permita obtener los resultados en un tiempo razonable.

Para utilizar el modelo y obtener buenos resultados es absolutamente necesario calibrarlo correctamente. La calibración de los parámetros se puede hacer utilizando técnicas econométricas que ajusten data real a los movimientos de el precio de la acción como de la volatilidad. Es fundamental también en la calibración identificar la crisis, de manera de modelar la burbuja de arbitraje correctamente y de esta forma ver como el precio reacciona durante ella o luego de ella.

8.2. Investigaciones futuras

El desafío que presenta la calibración del modelo da espacio para otra tesis, por lo que se deja abierta la puerta a futuros investigadores que deseen tomar y desarrollar este tema de manera de poder utilizar correctamente el modelo.

El cálculo de soluciones analíticas constituye otra rama por la cual se podría continuar la investigación, de manera de encontrar soluciones de manera más eficiente, o al menos se plantea la posibilidad que se busque un algoritmo más eficiente que permita encontrar las soluciones en un menor tiempo.

Se plantea la posibilidad de estudiar cómo cambian las predicciones si se incluye arbitraje estocástico (el arbitraje incluido en esta tesis es una función conocida, por lo que es determinístico), esto quiere decir una burbuja de arbitraje cuya amplitud este gobernada por una ecuación diferencial estocástica, de manera de describir mejor aún el comportamiento del sistema.

Entregar modelos más versátiles a la comunidad financiera debería permitir que se tomen

mejores decisiones de inversión, lo que permite una utilización eficiente de los recursos. Se espera entonces que la utilización del modelo permita entregar mejores predicciones que los modelos que existen en la actualidad, aportando de esta forma al competitivo mercado de transacciones de bienes que existe hoy en día, teniendo impacto por lo tanto en inversiones en salud, jubilación y ahorros, en suma del bienestar de la gran mayoría de los habitantes del planeta.

Bibliografía

- [1] *F. Black and M. Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 1973.*
- [2] *M Contreras, R. Pellicer, R Montalva, and M. Villena. Dynamic option pricing with endogenous stochastic arbitrage. 2009.*
- [3] *Jan W. Dash. Path integrals and options. Merrill Lynch Capital markets, 1989.*
- [4] *Marc de Camps, Ann de Schepper, and Marc Goovaerts. Applications of delta-function perturbation to the pricing of derivative securities. 2005.*
- [5] *B. Dupire. Pricing with a smile. Bloomberg, 2004.*
- [6] *J. Stein E. Stein. Stock price distributions with stochastic volatility: An analytic approach. The review on Financial Studies, 1991.*
- [7] *R. Esmailzadeh. Path dependent options. Morgan Stanley Report, 1995.*
- [8] *Laurence Evans. An introduction to stochastic differential equations. Berkley, 1997.*
- [9] *Jim Gatheral. The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. 2006.*
- [10] *S.L. Heston. Review on financial studies. 1993.*
- [11] *J. Hull. Options, futures and other derivatives. Prentice hall, 1987.*
- [12] *G. Roma J. Ball. Stochastic volatility option pricing. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1994.*
- [13] *K. Ronnie J. Fouque, G. Papanicolau. Mean-reverting stochastic volatility. 1999. preprint.*

- [14] *Alireza Javaheri*. Inside Volatility Arbitrage, the secrets of skewness. 2005.
- [15] *A. Stepanenko K. Ilinski*. Derivative pricing with virtual arbitrage. 1999. preprint.
- [16] *Vadim Linetsky*. Steps to the barrier. University of Michigan, 1996.
- [17] *M. Otto*. Stochastic relaxational dynamics applied to finance: Towards non equilibrium option pricing theory. Internal J. Theoret. and Applied Finance, 2000.
- [18] *W. Press, S. Teukolsky, W. Vetterling, and B. Flannery*. Numerical Recipes in C, the art of scientific computing. 1992.
- [19] *S. Panayides S. Fedotov*. Stochastic arbitrage opportunities and their implications to derivative hedging. Physica. A, 2006.
- [20] *G. Uhlenbeck and L. Ornstein*. On the theory of brownian motion. Phys. Rev. 36:823-41, 1930.
- [21] *Paul Wilmott*. The mathematics of financial derivatives, volume I, II, III. 1995.
- [22] *Chenglong Xu and Yue Kuen Kwok*. Integral price formulas for lookback options. 2004.
- [23] *J. Hull y A. White*. The pricing of options on assets with stochastic volatilities. The Journal of Finance, 1987.

Apéndice A

Cálculo de integrales estocásticas

Téngase la siguiente integral donde $W(t)$ es una variable aleatoria correspondiente a un proceso de Wiener.

$$\int_0^T W(t) dW(t)$$

Como no sabemos calcular la integral, lo que haremos será expresarla en términos de una suma de Riemann, que es la forma extensiva para calcular integrales.

Para poder expresar el intervalo $[0, T]$ en una sumatoria, este tiene que ser un intervalo de valores discretos, y debemos hacer particiones de éste. Al conjunto de particiones lo llamaremos P^n .

$$P^n = \{0 = t_0^n < t_1^n < t_2^n < \dots < t_{m_n}^n = T\}$$

Si el tamaño de las particiones tiende a cero cuando el número de particiones se hace infinito, ($|P^n| = 0$ cuando $n \rightarrow \infty$) entonces podemos definir la integral como el valor esperado de una suma de Riemann, ya que estamos integrando variables aleatorias.

$$\int_0^T W(t) dW(t) = E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{m_n-1} W(\tau_k^n) (W(t_{k+1}^n) - W(t_k^n)) \right)$$

Donde τ_k^n es un número que se encuentra entre t_{k+1}^n y t_k^n

Como habíamos mencionado antes, la curva no es diferenciable por lo que tenemos que definir qué tan lejos está τ_k^n de ambos números, y aquí es donde está la diferencia con el cálculo tradicional, ya que esta distancia entre los 2 números en este caso sí es relevante, por lo que lo

escribimos de la siguiente forma:

$$\tau_k^n = t_k^n (1 - \lambda) + t_{k+1}^n \lambda$$

Donde $t_k^n < \tau_k^n < t_{k+1}^n$ y λ es un número fijado entre 0 y 1, que por ahora lo dejaremos expresado.

Sabemos por las propiedades del movimiento browniano que la varianza de una variable de Wiener es igual al intervalo de tiempo donde está actuando la variable aleatoria, por lo que tratamos de construir varianzas, que es lo mismo que la esperanza de un binomio cuadrado.

Teníamos la siguiente expresión, a la cual se le va a calcular el límite cuando n tiende a infinito y luego el valor esperado.

$$\sum_{k=0}^{m_n-1} W(\tau_k^n) (W(t_{k+1}^n) - W(t_k^n))$$

Expandimos el binomio para obtener lo siguiente

$$= \sum_{k=0}^{m_n-1} W(\tau_k^n) W(t_{k+1}^n) - W(\tau_k^n) W(t_k^n)$$

Recordemos que queremos construir un binomio cuadrado, por lo que sumamos y restamos la siguiente expresión para completar uno

$$\left(W(t_k^n)^2 + W(\tau_k^n)^2 \right) + W(\tau_k^n) W(t_k^n)$$

Por lo que queda

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{m_n-1} W(\tau_k^n) W(t_{k+1}^n) - W(\tau_k^n) W(t_k^n) + \left(W(t_k^n)^2 + W(\tau_k^n)^2 \right) + W(\tau_k^n) W(t_k^n) \\ &\quad - \left(W(t_k^n)^2 + W(\tau_k^n)^2 \right) - W(\tau_k^n) W(t_k^n) \end{aligned}$$

Reordenamos los términos, agrupando los destacados y queda

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{m_n-1} \left(W(t_k^n)^2 - 2W(\tau_k^n) W(t_k^n) + W(\tau_k^n)^2 \right) + W(\tau_k^n) W(t_{k+1}^n) \\ &\quad - \left(W(t_k^n)^2 + W(\tau_k^n)^2 \right) + W(\tau_k^n) W(t_k^n) \end{aligned}$$

Que también podemos expresar como

$$= \sum_{k=0}^{m_n-1} (\mathbf{W}(t_k^n) - \mathbf{W}(\tau_k^n))^2 + W(\tau_k^n) W(t_{k+1}^n) - \left(W(t_k^n)^2 + W(\tau_k^n)^2 \right) + W(\tau_k^n) W(t_k^n)$$

Donde el primer término es un binomio cuadrado

Ahora tratamos de formar otro binomio cuadrado por lo que sumamos y restamos

$$\frac{W(t_{k+1}^n)^2}{2} + W(t_k^n) W(t_{k+1}^n)$$

Resultando

$$= \sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_k^n) - W(\tau_k^n))^2 + W(\tau_k^n) W(t_{k+1}^n) - \left(\frac{2\mathbf{W}(t_k^n)^2}{2} + W(\tau_k^n)^2 \right) + W(\tau_k^n) W(t_k^n) + \frac{W(t_{k+1}^n)^2}{2} \\ + \mathbf{W}(t_k^n) \mathbf{W}(t_{k+1}^n) - \frac{\mathbf{W}(t_{k+1}^n)^2}{2} - W(t_k^n) W(t_{k+1}^n)$$

Reordenamos y agrupamos nuevamente los términos destacado, y obtenemos

$$= \sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_k^n) - W(\tau_k^n))^2 - \left(\frac{\mathbf{W}(t_k^n)^2}{2} - \mathbf{W}(t_k^n) \mathbf{W}(t_{k+1}^n) + \frac{\mathbf{W}(t_{k+1}^n)^2}{2} \right) \\ + W(\tau_k^n) W(t_{k+1}^n) - \left(\frac{W(t_k^n)^2}{2} + W(\tau_k^n)^2 \right) + W(\tau_k^n) W(t_k^n) + \frac{W(t_{k+1}^n)^2}{2} - W(t_k^n) W(t_{k+1}^n)$$

Que al igual que antes, lo podemos escribir como

$$= \sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_k^n) - W(\tau_k^n))^2 - \frac{1}{2} (\mathbf{W}(t_k^n) - \mathbf{W}(t_{k+1}^n))^2 \\ + \frac{1}{2} (W(t_{k+1}^n)^2 - W(t_k^n)^2) + W(\tau_k^n) W(t_{k+1}^n) - W(t_k^n) W(t_{k+1}^n) - W(\tau_k^n)^2 + W(\tau_k^n) W(t_k^n)$$

El segundo término también es un binomio cuadrado

Los que vamos a hacer con los términos restantes será factorizarlos, para ver que se obtiene a partir de ellos.

$$= \sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_k^n) - W(\tau_k^n))^2 - \frac{1}{2} (W(t_k^n) - W(t_{k+1}^n))^2 + \frac{1}{2} (W(t_{k+1}^n)^2 - W(t_k^n)^2) \\ + W(t_{k+1}^n) (W(\tau_k^n) - W(t_k^n)) - W(\tau_k^n) (W(\tau_k^n) - W(t_k^n))$$

Factorizando nuevamente por $(W(\tau_k^n) - W(t_k^n))$ va a quedar

$$= \sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_k^n) - W(\tau_k^n))^2 - \frac{1}{2}(W(t_k^n) - W(t_{k+1}^n))^2 + \frac{1}{2}(W(t_{k+1}^n)^2 - W(t_k^n)^2) \\ + (W(t_{k+1}^n) - W(\tau_k^n))(W(\tau_k^n) - W(t_k^n))$$

A partir de esta expresión podemos calcular el resultado de la integral analizando cada término por separado.

El término

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{m_n-1} W(t_{k+1}^n)^2 - W(t_k^n)^2$$

Corresponde a una suma telescópica, y es igual a

$$\frac{1}{2} (W(t_{m_n}^n)^2 - W(t_0^n)^2)$$

Como se había definido $t_0^n = 0$ y $t_{m_n}^n = T$, y como sabemos que $W(0) = 0$ por las propiedades del proceso de Wiener entonces queda

$$\frac{1}{2} W(T)^2$$

A este término no hubo que calcularle la esperanza, por lo que es una parte de la solución que es determinística, y de hecho sería el resultado de la integral si se tratara de una función convencional. Con el resto no se puede hacer esto, por lo que calculamos las esperanzas correspondientes.

Como se mencionó anteriormente, la esperanza de la varianza de un proceso de Wiener, es el intervalo de tiempo que separa las variables, por lo que en estos casos obtenemos:

$$E \left(\sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_k^n) - W(\tau_k^n))^2 \right) = \lambda T$$

y

$$E \left(\sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_k^n) - W(t_{k+1}^n))^2 \right) = T$$

Respectivamente.

El último término puede ser interpretado como la covarianza entre los intervalos separados por τ_k^n , intervalos que son independientes, por lo tanto

$$E \left(\sum_{k=0}^{m_n-1} (W(t_{k+1}^n) - W(\tau_k^n)) (W(\tau_k^n) - W(t_k^n)) \right) = 0$$

Entonces reemplazando los términos obtenemos la siguiente expresión:

$$E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{m_n-1} W(\tau_k^n) (W(t_{k+1}^n) - W(t_k^n)) \right) = \frac{1}{2} W(T)^2 + \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) T$$

Que es el resultado de la integral estocástica, pero aún no conocemos el valor de λ .

Como se mencionó, λ puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, por lo que existen muchas teorías acerca de cuál es el valor que debe tomarse, o el valor adecuado. El lema de Itô postula que debemos tomar $\lambda = 0$, por lo que finalmente queda:

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \frac{1}{2} W(T)^2 - \frac{1}{2} T$$

Apéndice B

Solución analítica de Black-Scholes

Como ya se ha revisado, el valor de un tipo de opción simple depende del instante donde se está evaluando, y del precio del activo subyacente a la hora de hacer efectivo el contrato.

$$\pi(t) = V(t, S(t))$$

Donde $S(t)$ satisface la ecuación diferencial estocástica

$$dS(t) = \alpha S(t) dt + \sigma S(t) dW \quad \text{con} \quad S(t_0) = S_0 \quad \text{y} \quad t \geq t_0$$

y $V(t, S(T))$ satisface la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0 \quad F(T, S) = \Phi(S)$$

Por el teorema de Feynman-Kac, $\pi(t)$ se puede representar en términos del valor esperado de la condición de borde $\Phi(S(T))$ de acuerdo a

$$V(t, S(T)) = E_{t,s}^Q [\Phi(S(T))] e^{-r(T-t)}$$

Para conocer esta solución necesitamos conocer el valor del proceso estocástico S en el tiempo T , y su función distribución para calcular el valor esperado.

El precio de la acción $S(t)$ viene dado por

$$S(t) = S_0 e^{\sigma(W(t)-W(t_0)) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(t-t_0)}$$

cuyo precio sólo nos interesa en el instante T , que es cuando vamos a hacer efectiva la opción

$$S(T) = S_0 e^{\sigma(W(T)-W(t_0)) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t_0)}$$

Llamando t al tiempo inicial y S al precio inicial para simplificar la notación, queda

$$S(T) = S e^{\sigma(W(T)-W(t)) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}$$

Por la fórmula de representación de Feynman-Kac tenemos que

$$V(t, S(T)) = E_{t,s}^Q [\Phi(S(T))] \cdot e^{-r(T-t)}$$

Si denotamos por $Y = \sigma(W(T) - W(t)) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)$ entonces

$$S(T) = S e^Y$$

por lo que el valor de la opción va a ser

$$V(t, S(T)) = E_{t,s}^Q [\Phi(S e^Y)] e^{-r(T-t)}$$

Donde el valor esperado lo podemos escribir explícitamente.

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(S e^y) f(y) dy$$

$f(y)$ es la función de densidad de probabilidad de la variable estocástica Y .

Es conocido que la función de distribución de probabilidad de

$$\sigma(W(t) - W(t_0)) + \left(\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(t - t_0)$$

es igual a

$$N\left(\left(\alpha - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(t - t_0), \sigma\sqrt{t - t_0}\right)$$

por lo que en este caso Y distribuye

$$N\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T - t), \sigma\sqrt{T - t}\right)$$

de modo que la función distribución explícita para Y es

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma\sqrt{T-t}}} e^{-\frac{(y-(r-\frac{1}{2}\sigma^2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)}}.$$

Usando esta información podemos calcular el valor del portafolio

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(Se^Y) f(y) dy$$

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(Se^y) \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma\sqrt{T-t}}} e^{-\frac{(y-(r-\frac{1}{2}\sigma^2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)}} dy$$

Esta última expresión puede escribirse en términos de la función distribución normal estandarizada $N(0, 1)$, para esto definimos nuevas variables

$$\bar{r} = r - \frac{1}{2}\sigma^2 \quad y \quad \tau = T - t$$

De modo que Y distribuye $N(\bar{r} \tau, \sigma\sqrt{\tau})$

Ahora se define otra variable auxiliar z tal que

$$Y = \bar{r} \tau + \sigma\sqrt{\tau} z$$

$$\frac{Y - \bar{r}\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = z$$

$$z = \underbrace{\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}}_a Y - \underbrace{\frac{\bar{r}\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}}_b$$

Por lo tanto, z debe tener distribución

$$N(a\bar{r}\tau + b, a\sigma\sqrt{\tau})$$

$$N\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\bar{r}\tau - \frac{\bar{r}\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \frac{1}{\sigma\sqrt{\tau}}\sigma\sqrt{\tau}\right)$$

$$N(0, 1)$$

Si hacemos el cambio en

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(S e^y) f(y) dy$$

Entonces podemos escribir las variables como

$$Y = \bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau} z$$

$$dY = \sigma \sqrt{\tau} dz$$

Reemplazando estos valores en la integral

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(S e^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau} z}) f(\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau} z) \sigma \sqrt{\tau} dz$$

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(S e^y) \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma \sqrt{T-t}} e^{-\frac{(\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau} z - (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)}} \sigma \sqrt{\tau} dz$$

Donde reduciendo términos obtenemos

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(S e^y) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Si denotamos como $\varphi(z)$ a la distribución normal estandarizada entonces:

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(S e^y) \varphi(z) dz$$

Es el valor para una opción desconocida.

Para una opción europea tipo Call el pago o la condición de borde es

$$\Phi(x) \max[x - k, 0]$$

Donde k es el precio de ejercicio.

Utilizando esta función podemos expresar el valor de la opción tipo Call

$$V(t, S(T)) = e^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{\infty} \max[S e^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau} z} - K, 0] \varphi(z) dz$$

Sea z_0 el valor de z para el cual

$$Se^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau}} z_0 = K$$

Dado que la función exponencial es creciente los valores de la variable z para la opción Call están acotados inferiormente, entonces para $z \gg z_0$

$$\max [Se^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau}} z - K, 0] = Se^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau}} z - K$$

Por tanto

$$V(t, S(T)) = e^{-r\tau} \int_{z_0}^{\infty} (Se^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau}} z - K) \varphi(z) dz$$

$$V(t, S(T)) = e^{-r\tau} \underbrace{\int_{z_0}^{\infty} Se^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau}} z \varphi(z) dz}_A - e^{-r\tau} \underbrace{\int_{z_0}^{\infty} K \varphi(z) dz}_B$$

El término B es

$$B = K \int_{z_0}^{\infty} \varphi(z) dz$$

Si $N[X]$ es la función distribución normal estandarizada acumulativa

$$N[X] = \int_{-\infty}^X \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Pr(X \leq x)$$

Que por simetría de la distribución gaussiana sabemos que es igual a

$$\int_{-X}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

Por lo tanto

$$B = K N[-z_0]$$

Para el término A se tiene que

$$A = \int_{z_0}^{\infty} Se^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau}} z \varphi(z) dz = \int_{z_0}^{\infty} Se^{\bar{r} \tau + \sigma \sqrt{\tau}} z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$A = \frac{Se^{\bar{r} \tau}}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_0}^{\infty} e^{\sigma \sqrt{\tau} z - \frac{z^2}{2}} dz$$

Donde el exponente de la exponencial es igual a

$$\begin{aligned}\sigma\sqrt{\tau} z - \frac{z^2}{2} &= \frac{2\sigma\sqrt{\tau} z - z^2}{2} \\ &= \frac{\sigma^2\tau - \sigma^2\tau + 2\sigma\sqrt{\tau} z - z^2}{2} \\ &= \frac{\sigma^2\tau - (z - \sigma\sqrt{\tau})^2}{2}\end{aligned}$$

Reemplazamos entonces, y dejamos dentro de la integral sólo los términos que dependen de z y reordenamos el resto

$$\begin{aligned}A &= \frac{Se^{\bar{r}\tau}}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_0}^{\infty} e^{\frac{\sigma^2\tau - (z - \sigma\sqrt{\tau})^2}{2}} dz \\ &= \frac{Se^{\bar{r}\tau + \frac{\sigma^2\tau}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_0}^{\infty} e^{\frac{-(z - \sigma\sqrt{\tau})^2}{2}} dz \\ &= \frac{Se^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau + \frac{\sigma^2\tau}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_0}^{\infty} e^{\frac{-(z - \sigma\sqrt{\tau})^2}{2}} dz \\ &= \frac{Se^{r\tau}}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_0}^{\infty} e^{\frac{-(z - \sigma\sqrt{\tau})^2}{2}} dz\end{aligned}$$

Ahora si tomamos otro cambio de variable $z' = z - \sigma\sqrt{\tau}$ y $dz' = dz$ la integral queda de la siguiente forma

$$A = \frac{Se^{r\tau}}{\sqrt{2\pi}} \int_{z_0 - \sigma\sqrt{\tau}}^{\infty} e^{\frac{-(z')^2}{2}} dz'$$

Que es lo mismo que

$$A = Se^{r\tau} \Pr\left(z' \geq z_0 - \sigma\sqrt{\tau}\right)$$

Que nuevamente, por simetría de la distribución, podemos escribir como

$$A = Se^{r\tau} \Pr\left(z' \leq -(z_0 - \sigma\sqrt{\tau})\right)$$

Entonces podemos escribir A y B en términos de la distribución normal estandarizada

$$A = Se^{r\tau} N[\sigma\sqrt{\tau} - z_0]$$

Por lo tanto

$$V(t, S(T)) = e^{-r\tau} A - e^{-r\tau} B$$

$$V(t, S(T)) = e^{-r\tau} Se^{r\tau} N[\sigma\sqrt{\tau} - z_0] - e^{-r\tau} KN[-z_0]$$

$$V(t, S(T)) = SN[\sigma\sqrt{\tau} - z_0] - e^{-r\tau} KN[-z_0]$$

De la definición de z_0 sabemos que

$$Se^{\bar{r}\tau + \sigma\sqrt{\tau}z_0} = K$$

Entonces se tiene que

$$\tau + \sigma\sqrt{\tau} z_0 = \ln\left(\frac{K}{S}\right)$$

Entonces despejando z_0 obtenemos

$$z_0 = \frac{\ln\left(\frac{K}{S}\right) - \bar{r}\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$$

Ahora se puede escribir todo en términos de las variables originales

$$z_0 = \frac{\ln\left(\frac{K}{S}\right) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

La fórmula de Black-Scholes se escribe comúnmente en términos de las siguientes funciones

$$d_1(t, S) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left(\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t) \right)$$

$$d_2(t, S) = d_1(t, S) - \sigma\sqrt{T-t}$$

Notemos que

$$d_2(t, S) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left(\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t) \right) - \sigma\sqrt{T-t}$$

$$d_2(t, S) = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t) + \frac{1}{2}\sigma^2(T-t) - \sigma^2(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2(t, S) = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + r(T-t) - \frac{1}{2}\sigma^2(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = \frac{\ln\left(\frac{K}{S}\right)^{-1} + (T-t)\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2(t, S) = \frac{-\ln\left(\frac{K}{S}\right) + (T-t)\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)}{\sigma\sqrt{T-t}} = - \left(\frac{\ln\left(\frac{K}{S}\right) - (T-t)\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)}{\sigma\sqrt{T-t}} \right)$$

$$d_2(t, S) = -z_0$$

$$-z_0 = d_1(t, S) - \sigma\sqrt{T-t}$$

$$d_1(t, S) = \sigma\sqrt{T-t} - z_0$$

Por lo tanto

$$V(t, S(T)) = SN \left[\sigma\sqrt{T-t} - z_0 \right] - e^{-r(T-t)} K N[-z_0]$$

lo que lleva a la fórmula de Black-Scholes

$$V(t, S(T)) = SN [d_1(t, S)] - e^{-r(T-t)} K N[d_2(t, S)]$$

Entonces podemos decir que el precio de una opción tipo Call europea con precio de ejercicio K y tiempo de madurez T está dado por la fórmula

$$\pi(t) = V(t, S(T)),$$

donde

$$V(t, S(T)) = SN [d_1(t, S)] - e^{-r(T-t)} K N [d_2(t, S)],$$

con

$$d1(t, S) = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left(\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) (T-t) \right)$$

$$d2(t, S) = d1(t, S) - \sigma\sqrt{T-t}$$

$N[x] =$ *Función distribución acumulativa para la distribución normal estandarizada.*

Apéndice C

Derivación del modelo de opciones con volatilidad estocástica de Heston y con arbitraje

Tenemos las siguientes ecuaciones para la amplitud del arbitraje, la varianza, el precio de la acción y el portafolio

$$dv = (a - bv) dt + c\sqrt{v}dW$$

$$dS = S\alpha dt + S\sqrt{v}dW$$

$$(1) \quad d\Pi = r\Pi dt + f\Pi dW$$

Teniendo un portafolio consistente en una cantidad Δ de acciones de un bien y otra cantidad Δ_1 de opciones sobre ese bien, entonces el portafolio será igual a

$$\Pi = \Delta S + \Delta_1 V$$

Y un diferencial de este portafolio lo podemos escribir como

$$(2) \quad d\Pi = \Delta dS + \Delta_1 dV$$

Con la inclusión de nuevas variables, ahora V va a depender de t , v y S

$$V = V(t, v, S)$$

Por el lema de Itô podemos obtener una ecuación diferencial para V

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} v S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt + \frac{1}{2} v c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial v^2} dt + v c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial v} dt + \frac{\partial V}{\partial v} dv + \frac{\partial V}{\partial S} dS$$

Como tenemos expresiones para dS y para dv , reemplazamos en la ecuación, obteniendo

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} v S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt + \frac{1}{2} v c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial v^2} dt + v c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial v} dt \\ &+ \frac{\partial V}{\partial v} ((a - bv)dt + c\sqrt{v}dW) + \frac{\partial V}{\partial S} (S\alpha dt + S\sqrt{v}dW) \end{aligned}$$

Factorizando, obtenemos

$$\begin{aligned} dV &= \left[\underbrace{\frac{\partial V}{\partial v} c\sqrt{v} + \frac{\partial V}{\partial S} S\sqrt{v}}_B \right] dW \\ &+ \left[\underbrace{S\alpha \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial v} (a - bv) + \frac{1}{2} v S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2} v c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial v^2} + v c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial v}}_A \right] dt \end{aligned}$$

Que para simplificar la lectura escribiremos como

$$dV = Adt + BdW$$

Ahora, si juntamos las ecuaciones (1) y (2), obtenemos

$$r\Pi dt + f\Pi dW = \Delta dS + \Delta_1 dV$$

Reemplazando en esta expresión los valores de dS , Π y dV en la ecuación se obtiene

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) dt + f(\Delta S + \Delta_1 V) dW = \Delta (S\alpha dt + S\sqrt{v}dW) + \Delta_1 (Adt + BdW)$$

Agrupando las variables que están multiplicadas por dt y por dW , se obtiene

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) dt + f(\Delta S + \Delta_1 V) dW = (\Delta\alpha S + \Delta_1 A) dt + (\Delta S\sqrt{v} + \Delta_1 B) dW$$

Esto quiere decir que necesariamente

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) = \Delta \alpha S + \Delta_1 A$$

Y que

$$f(\Delta S + \Delta_1 V) = \Delta S \sqrt{v} + \Delta_1 B$$

Estas expresiones las podemos escribir como un sistema de ecuaciones, donde no conocemos ni Δ ni Δ_1

$$S[r - \alpha] \Delta + [rV - A] \Delta_1 = 0$$

$$S[f - \sqrt{v}] \Delta + [fV - B] \Delta_1 = 0$$

Con este sistema podemos construir una matriz

$$\begin{bmatrix} S[r - \alpha] & [rV - A] \\ S[f - \sqrt{v}] & [fV - B] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como estamos buscando la solución no trivial de este problema, entonces ni Δ ni Δ_1 pueden ser cero, por lo que el determinante de la matriz debe ser cero.

$$\det \left(\begin{bmatrix} S[r - \alpha] & [rV - A] \\ S[f - \sqrt{v}] & [fV - B] \end{bmatrix} \right) = 0$$

Desarrollándolo obtenemos

$$S[r - \alpha][fV - B] - [rV - A]S[f - \sqrt{v}] = 0$$

Lo reordenamos de la siguiente forma

$$\frac{(r - \alpha)}{(f - \sqrt{v})} [fV - B] - [rV - A] = 0$$

Y reemplazando el valor de A y B queda

$$\frac{(r - \alpha)}{(f - \sqrt{v})} \left[fV - \frac{\partial V}{\partial v} c\sqrt{v} + \frac{\partial V}{\partial S} S\sqrt{v} \right] - rV + S\alpha \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial v} (a - bv)$$

$$+\frac{1}{2}vS^2\frac{\partial^2V}{\partial S^2} + \frac{1}{2}vc^2\frac{\partial^2V}{\partial v^2} + vcS\frac{\partial^2V}{\partial S\partial v} = 0$$

Esta es la ecuación diferencial que modela el comportamiento del escenario propuesto. Reordenando algunos términos lo podemos expresar como

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{(r\sqrt{v} - \alpha f)}{(\sqrt{v} - f)} \left[\frac{\partial V}{\partial S} S - V \right] + \frac{1}{2}vS^2\frac{\partial^2V}{\partial S^2} + \frac{1}{2}vc^2\frac{\partial^2V}{\partial v^2} + vcS\frac{\partial^2V}{\partial S\partial v} \\ + \left(a - bv - \frac{(r - \alpha)}{(f - \sqrt{v})}\sqrt{vc} \right) \frac{\partial V}{\partial v} = 0 \end{aligned}$$

Apéndice D

Derivación del modelo de opciones con volatilidad estocástica de Ornstein-Uhlenbeck y con arbitraje

Tenemos las siguientes ecuaciones para la amplitud del arbitraje, el logaritmo de la varianza, el precio de la acción y el portafolio

$$dy = (a - by) dt + cdW$$

$$dS = S\alpha dt + S\sqrt{e^y}dW$$

$$(1) \quad d\Pi = r\Pi dt + f\Pi dW$$

Teniendo un portafolio consistente en una cantidad Δ de acciones de un bien y otra cantidad Δ_1 de opciones sobre ese bien, entonces el portafolio será igual a

$$\Pi = \Delta S + \Delta_1 V$$

Y un diferencial de este portafolio lo podemos escribir como

$$(2) \quad d\Pi = S\Delta dS + \Delta_1 dV$$

Con la inclusión de nuevas variables, ahora V va a depender de t , y y S

$$V = V(t, y, S)$$

Por el lema de Itô podemos obtener una ecuación diferencial para V

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} e^y S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt + \frac{1}{2} c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} dt + \sqrt{e^y} c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial y} dt + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial S} dS$$

Como tenemos expresiones para dS y para dy , reemplazamos en la ecuación, obteniendo

$$dV = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{1}{2} e^y S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt + \frac{1}{2} c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} dt + \sqrt{e^y} c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial y} dt + \frac{\partial V}{\partial y} ((a - by)dt + cdW) + \frac{\partial V}{\partial S} (S\alpha dt + S\sqrt{e^y}dW)$$

Factorizando, obtenemos

$$dV = \underbrace{\left[\frac{\partial V}{\partial y} c + \frac{\partial V}{\partial S} S\sqrt{e^y} \right]}_B dW + \underbrace{\left[S\alpha \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial y} (a - by) + \frac{1}{2} \left(e^y S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \right) + \sqrt{e^y} c S \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial y} \right]}_A dt$$

Que para simplificar la lectura escribiremos como

$$dV = Adt + BdW$$

Ahora, si juntamos las ecuaciones (1) y (2), obtenemos

$$r\Pi dt + f\Pi dW = \Delta dS + \Delta_1 dV$$

Reemplazando en esta expresión los valores de dS , Π y dV en la ecuación se obtiene

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) dt + f(\Delta S + \Delta_1 V) dW = \Delta (S\alpha dt + S\sqrt{e^y}dW) + \Delta_1 (Adt + BdW)$$

Agrupando las variables que están multiplicadas por dt y por dW , se obtiene

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) dt + f(\Delta S + \Delta_1 V) dW = (\Delta \alpha S + \Delta_1 A) dt + (\Delta S \sqrt{e^y} + \Delta_1 B) dW$$

Esto quiere decir que necesariamente

$$r(\Delta S + \Delta_1 V) = \Delta \alpha S + \Delta_1 A$$

Y que

$$f(\Delta S + \Delta_1 V) = \Delta S \sqrt{e^y} + \Delta_1 B$$

Estas expresiones las podemos escribir como un sistema de ecuaciones, donde no conocemos ni Δ ni Δ_1

$$S[r - \alpha] \Delta + [rV - A] \Delta_1 = 0$$

$$S[f - \sqrt{e^y}] \Delta + [fV - B] \Delta_1 = 0$$

Con este sistema podemos construir una matriz

$$\begin{bmatrix} S[r - \alpha] & [rV - A] \\ S[f - \sqrt{e^y}] & [fV - B] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Como estamos buscando la solución no trivial de este problema, entonces ni Δ ni Δ_1 pueden ser cero, por lo que el determinante de la matriz debe ser cero.

$$\det \left(\begin{bmatrix} S[r - \alpha] & [rV - A] \\ S[f - \sqrt{e^y}] & [fV - B] \end{bmatrix} \right) = 0$$

Desarrollándolo obtenemos

$$S[r - \alpha][fV - B] - [rV - A]S[f - \sqrt{e^y}] = 0$$

Lo reordenamos de la siguiente forma

$$\frac{(r - \alpha)}{(f - \sqrt{e^y})} [fV - B] - [rV - A] = 0$$

Y reemplazando el valor de A y B queda

$$\begin{aligned} \frac{(r - \alpha)}{(f - \sqrt{e^y})} \left[fV - \frac{\partial V}{\partial y}c + \frac{\partial V}{\partial S}S\sqrt{e^y} \right] - rV + S\alpha \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial y}(a - by) + \frac{1}{2}e^y S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \\ + \frac{1}{2}c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \sqrt{e^y}cS \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial y} = 0 \end{aligned}$$

Esta es la ecuación diferencial que modela el comportamiento del escenario propuesto. Reordenando algunos términos lo podemos expresar como

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{(r\sqrt{e^y} - \alpha f)}{(\sqrt{e^y} - f)} \left[\frac{\partial V}{\partial S}S - V \right] + \frac{1}{2}e^y S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \frac{1}{2}c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \sqrt{e^y}cS \frac{\partial^2 V}{\partial S \partial y} \\ + \left(a - by - \frac{(r - \alpha)}{(f - \sqrt{e^y})}c \right) \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \end{aligned}$$

Apéndice E

Algoritmo en VBA para resolver el modelo

Las funciones definidas en el algoritmo se encuentran en el Apéndice F

```
Sub resolucion()  
'Declaracion de variables  
Dim xmin,xmax,zmin,zmax,t0,tfinal As Double  
Dim DX,DZ,DT As Double  
Dim k,w As Double  
Dim contador As Integer  
Dim dimx, dimz, dimtemporal As Integer  
'dimension del problema  
xmin = 2  
xmax = 3  
zmin = 0  
zmax = 1  
t0 = 0  
tfinal = 1  
dimx = 1000  
dimz = 1000  
dimtemporal = 1000  
DT = (tfinal - t0) / dimtemporal  
DX = (xmax - xmin) / dimx  
DZ = (zmax - zmin) / dimz  
'definicion de variables auxiliares  
k = 10 ' precio de ejercicio
```

```

w = 1,3 ' variable para el recocido simulado
contador = 0
Dim V() As Double 'V[x,sigma,t]
ReDim V(0 To dimx, 0 To dimz, 0 To dimtemporal) As Double
'condiciones finales
For i = 0 To dimx
    For j = 0 To dimz
        if Exp(xmin + i * DX) - k < 0 Then
            V(i, j, dimtemporal) = 0
        Else
            V(i, j, dimtemporal) = Exp(xmin + i * DX) - (k)
        End If
    Next
Next
'condiciones de borde z
For i = 0 To dimx
    For t = 0 To dimtemporal
        V(i, dimz, t) = V(i, dimz, dimtemporal)
        V(i, 0, t) = V(i, dimz, dimtemporal)
    Next
Next
'condiciones de borde x
For j = 0 To dimz
    For t = 0 To dimtemporal
        V(dimx, j, t) = V(dimx, j, dimtemporal)
        V(0, j, t) = V(0, j, dimtemporal)
    Next
Next
'recorrer arreglo y generar valores para V(i,j,t)
While contador < 3000
'recorre de atras hacia adelante
    For i = 1 To dimx - 1
        For j = 1 To dimz - 1
            For tprima = 1 To dimtemporal
                t = dimtemporal - tprima
                V(i, j, t) = 0
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i - 1, j, t + 1) * S2(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j - 1, t + 1) * S4(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j, t + 1) * S5(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j + 1, t + 1) * S7(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j, t + 1) * S9(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j + 1, t + 1) * S11(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i - 1, j, t) * S1(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j - 1, t) * S3(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
            Next
        Next
    Next
    contador = contador + 1
End While

```

```

V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j + 1, t) * S6(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j, t) * S8(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j + 1, t) * S10(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
    Next
    Next
    Next
'recorre de adelante hacia atras
    For i = 1 To dimx - 1
        For j = 1 To dimz - 1
            For t = 0 To dimtemporal - 1
                V(i, j, t) = 0
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i - 1, j, t + 1) * S2(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j - 1, t + 1) * S4(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j, t + 1) * S5(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j + 1, t + 1) * S7(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j, t + 1) * S9(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j + 1, t + 1) * S11(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i - 1, j, t) * S1(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j - 1, t) * S3(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i, j + 1, t) * S6(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j, t) * S8(zmin + j * DZ, xmin + (i) * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t) + V(i + 1, j + 1, t) * S10(zmin + j * DZ, xmin + i * DX, t0 + t * DT, DX, DZ, DT)
                V(i, j, t) = V(i, j, t)*w+V(i, j, t-1)*(1-w)
            Next
            Next
            Next
            contador = contador + 1
        Next
    Next
End Sub

```

Apéndice F

Funciones definidas para cálculo de soluciones

Function A1(sigma As Double) As Double

$$A1 = 1 / 2 * \sigma^2$$

End Function

Function A2(sigma As Double, x As Double, t As Double) As Double

$$A2 = (r(x, \sigma, t) * \sigma - \alpha(x, \sigma, t) * f(x, \sigma, t)) / (\sigma - f(x, \sigma, t)) - 1 / 2 * \sigma^2$$

End Function

Function A3(sigma As Double, x As Double, t As Double) As Double

$$A3 = 1 / 2 * q(x, \sigma, t)^2$$

End Function

Function A4(sigma As Double, x As Double, t As Double) As Double

$$A4 = p(x, \sigma, t) - q(x, \sigma, t) * (\alpha(x, \sigma, t) - r(x, \sigma, t)) / (\sigma - f(x, \sigma, t))$$

End Function

Function A5(x As Double, sigma As Double, t As Double) As Double

$$A5 = \sigma * q(x, \sigma, t)$$

End Function

Function A6(x As Double, sigma As Double, t As Double) As Double

$$A6 = -(r(x, \sigma, t) * \sigma - \alpha(x, \sigma, t) * f(x, \sigma, t)) / (\sigma - f(x, \sigma, t))$$

$$^2 - 2 * A1(\sigma) * DT * DZ^2 - 2 * A3(\sigma, x, t) * DT * DX^2 + 2 * A6(x, \sigma, t) * DT * DX^2 * DZ^2 -$$

$$A2(\sigma, x, t) * DT * DX * DZ^2 - A4(\sigma, x, t) * DT * DX^2 * DZ + A5(x, \sigma, t) * DT * DX * DZ)$$
End Function

Function S8(sigma As Double, x As Double, t As Double, DX As Double, DZ As Double, DT As Double) As Double

$$S8 = -(A1(\sigma) * DZ + A2(\sigma, x, t) * DX * DZ - A5(x, \sigma, t) * DX) * DT * DZ / (-2 * DX^2 * DZ^2 -$$

$$2 * A1(\sigma) * DT * DZ^2 - 2 * A3(\sigma, x, t) * DT * DX^2 + 2 * A6(x, \sigma, t) * DT * DX^2 * DZ^2 -$$

$$A2(\sigma, x, t) * DT * DX * DZ^2 - A4(\sigma, x, t) * DT * DX^2 * DZ + A5(x, \sigma, t) * DT * DX * DZ)$$
End Function

Function S9(sigma As Double, x As Double, t As Double, DX As Double, DZ As Double, DT As Double) As Double

$$S9 = -(A1(\sigma) * DZ + A2(\sigma, x, t) * DX * DZ - A5(x, \sigma, t) * DX) * DT * DZ / (-2 * DX^2 * DZ^2 -$$

$$2 * A1(\sigma) * DT * DZ^2 - 2 * A3(\sigma, x, t) * DT * DX^2 + 2 * A6(x, \sigma, t) * DT * DX^2 * DZ^2 -$$

$$A2(\sigma, x, t) * DT * DX * DZ^2 - A4(\sigma, x, t) * DT * DX^2 * DZ + A5(x, \sigma, t) * DT * DX * DZ)$$
End Function

Function S10(sigma As Double, x As Double, t As Double, DX As Double, DZ As Double, DT As Double) As Double

$$S10 = -A5(x, \sigma, t) * DT * DX * DZ / (-2 * DX^2 * DZ^2 - 2 * A1(\sigma) * DT * DZ^2 - 2 * A3(\sigma, x, t) *$$

$$DT * DX^2 + 2 * A6(x, \sigma, t) * DT * DX^2 * DZ^2 - A2(\sigma, x, t) * DT * DX * DZ^2 - A4(\sigma, x, t) *$$

$$DT * DX^2 * DZ + A5(x, \sigma, t) * DT * DX * DZ)$$
End Function

Function S11(sigma As Double, x As Double, t As Double, DX As Double, DZ As Double, DT As Double) As Double

$$S11 = -A5(x, \sigma, t) * DT * DX * DZ / (-2 * DX^2 * DZ^2 - 2 * A1(\sigma) * DT * DZ^2 - 2 * A3(\sigma, x, t) *$$

$$DT * DX^2 + 2 * A6(x, \sigma, t) * DT * DX^2 * DZ^2 - A2(\sigma, x, t) * DT * DX * DZ^2 - A4(\sigma, x, t) *$$

$$DT * DX^2 * DZ + A5(x, \sigma, t) * DT * DX * DZ)$$
End Function